

RAZISKOVALNO POROČILO

o fokusnih skupinah z vsebino ovire, priložnosti in možnosti za implementacijo učinkovitih preventivnih programov rabe PAS in digitalnih tehnologij v šolskem okolju

Nacionalni inštitut za javno zdravje

2024

Kazalo vsebine

1	Poti raziskovanja.....	3
1.1	Metoda vzorčenja in opis vzorca	4
1.2	Protokol fokusne skupine	4
2	Predstavitev podatkov.....	4
2.1	Analiza stanja in znanja.....	4
2.1.1	Vpliv stališč staršev na uporabo PAS/DT	4
2.1.2	Pristojnosti naslavljanja problema uporabe PAS.....	7
2.1.3	Pristojnosti naslavljanja uporabe DT	14
2.1.4	Preventivni programi	21
2.1.5	Potrebe in pričakovanja staršev	28
2.1.6	Pripravljenost staršev za sodelovanje s šolo na področju PAS/DT	29
2.1.7	Selekcija preventivnih programov	30
2.2	Ovire in priložnosti	37
2.2.1	Identifikacija ovir izvajanja	37
2.2.2	Potrebe za izvajanje učinkovitih programov	41
2.2.3	Idealni programi preventive	46
2.3	SWOT analiza – izhodišča strategije oblikovanja preventivnega programa	51
2.3.1	Spodbudni dejavniki preventivnih programov	51
2.3.2	Zaviralni dejavniki preventivnih programov	53
2.3.3	Priložnosti in možnosti izvajanja preventivnih programov	57
2.3.4	Ogrožajoči dejavniki preventivnih programov	59

1 Poti raziskovanja

Kvalitativna raziskava z izvedbo šestih fokusnih skupin ali skupinskih pogovorov tako z izvajalkami vzgoje za zdravje kot tudi učitelji osnovnih in srednjih šol ter svetovalnimi delavci in starši otrok je bila usmerjena v pridobivanje informacij iz dveh vsebinskih sklopov. Prvi vsebinski sklop se je nanašal analize stanja in znanja udeležencev raziskave glede prekomerne uporabe PAS/DT med mladostniki/otroki. Drugi vsebinski sklop pa je zajemal zbiranje podatkov glede ovir in priložnosti, ki se zaznavajo v okolju za obvladovanje obravnavane problematike. Prvi vsebinski sklop je bil usmerjen v pridobivanje podatkov glede: (1) vpliva stališč staršev na uporabo PAS/DT, (2) pristojnosti, (3) mnenja o preventivnih programih in (4) izbora/selekcije le-teh. Drugi vsebinski sklop se je vezal na (5) identifikacijo ovir izvajanja preventivnih programov, (6) potrebe in (7) vloge staršev, (8) ter identificiranih potreb za izvajanje učinkovitega preventivnega programa. Vprašanja vezana na izbor/selekcijo preventivnih programov in identifikacijo ovir izvajanja le-teh staršem v raziskavi niso bila zastavljena, saj se nanašajo predvsem na delovanje šolskega okolja. Po drugi strani pa zaposlenim v šolskem okolju nismo zastavljali vprašanj glede njihovega mnenja o pričakovanih staršev glede šole na področju preventivne uporabe PAS/DT kot tudi ne vprašanj glede pripravljenosti staršev za sodelovanje s šolo in oblikah le-teh.

Datum izvedbe	Kraj izvedbe	Število sodelujočih
14.12.2023	Nova Gorica – pedagoški delavci	14
22.11.2023	Celje – pedagoški delavci	4
11.11.2023	Koper – pedagoški delavci	8
28.11.2023	ZOOM – izvajalke vzgoje za zdravje	7
5.12.2023	ZOOM – pedagoški delavci	5
18.12.2023	ZOOM – starši	6
13.12.2023	ZOOM – pedagoški delavci	3
12.11.2023	Novo mesto – pedagoški delavci	7

Zaradi zagotavljanja večjega števila sodelujočih v raziskavi smo izvedbo fokusnih skupin prilagodili potrebam oziroma zahtevam udeležencev. Tako so bile npr. fokusne skupine z izvajalkami vzgoje za zdravje in pedagoškimi delavci izvedene ob podpori spletne aplikacije ZOOM. Fokusna skupina s starši je bila prav tako izvedena virtualno, ob podpori spletne aplikacije ZOOM. Ostale fokusne skupine pa so se izvedle na območnih enotah NIJZ.

1.1 Metoda vzorčenja in opis vzorca

Za namene kvalitativne raziskave smo uporabili metodo namenskega vzorčenja, saj smo v raziskavo povabili (Vogrinc, 2008: 56) udeležence glede na (1) kraj delovanja šole, (2) leta delovnih izkušenj, (3) delovno mesto, (4) tip šole. Vsak udeleženec raziskave je dobil svojo oznako. Na ta način smo udeležencem v raziskavi zagotovili anonimnost in zaupnost. V poročilu so uporabljeni tudi citati sodelujočih v raziskavi. Citati so označeni z oznako, ki je sestavljena iz kratic INT (pedagoški delavci/učitelji, svetovalna služba) ali IVZ (izvajalke vzgoje za zdravje) ali S (starši) in intervjuvančeve oznake (določene v transkripciji zvočnih posnetkov) ter črke, ki nakazuje kraj zbiranja podatkov (C ali K ali NM,...) ali izvedbo fokusne skupine ob podpori spletne aplikacije ZOOM (oznaka Z).

1.2 Protokol fokusne skupine

Fokusne skupine so bili delno strukturirane. Pri načrtovanju pogovora smo si predhodno oblikovali seznam okvirnih tem in vprašanj, ki smo jih nameravali zastaviti sodelujočim v raziskavi (Priloga 1). Pri tem smo se zavedali, da lahko število in način zastavljenih vprašanj variira med samo izvedbo pogovora. To je pomenilo, da smo določena vprašanja, pri izvedbi fokusne skupine, izpustili ali preoblikovali glede na specifičen organizacijski kontekst, ki je upoštevan v relaciji do teme raziskovanja. Vrstni red vprašanj se je tudi spreminjal glede na potek pogovora, pri čemer smo seznam vprašanj dopolnili z dodatnimi (pod)vprašanji z namenom pridobivanja poglobljenega uvida v določen segment teme raziskovanja. Pomeni, da vsi sodelujoči v raziskavi niso dobili enakih vprašanj, temveč je bilo zastavljanje vprašanj odvisno tudi od informacij ali znanja, ki so jih vprašani posedovali in njegove umeščenosti v raziskovalno situacijo (Gl. Saunders, Lewis in Thornhill, 2007: 312).

Fokusne skupine so bile izvedene v obdobju od novembra do decembra 2023 (za več glej tabelo 1).

2 Predstavitev podatkov

2.1 Analiza stanja in znanja

2.1.1 Vpliv stališč staršev na uporabo PAS/DT

Vsi v raziskavo vključeni starši pritrjujejo prepričanju, da stališča staršev močno vplivajo oziroma določajo odnos OM do uporabe PAS/DT. Starši svoja stališča izražajo s tem, ko OM krepijo v spretnost (kritičnega) ločevanja kaj je za njih dobro/zdravo in kaj ne. Mnenje in stališča staršev naj bi bila, po mnenju vprašanih staršev, najbolj pomembna pri oblikovanju OM in so morda celo bolj pomembna kot mnenja in usmeritve, ki jih OM dobijo v šoli ali v drugih institucijah/organizacijah. Starši se zavedajo,

da OM svoja stališča in prepričanja predajajo tudi s svojim zgledom (prekrito). Demantirajo družbeno sklepanje, da bodo OM katerih starši posegajo po PAS tudi sami uživali tovrstne substance. Opozarjajo na nevarnost tovrstnega posploševanja. Strinjajo pa se s tem, da v kolikor starši sami uživajo PAS (pri tem poudarjajo predvsem uživanje alkohola in kajenje cigaret), da so njihovi OM bolj dovzetni za pojav odvisnosti (v kakršnikoli obliki se ta nakazuje). Vprašani starši se zavedajo, da svojim OM ne morejo vsega prepovedati (PAS/DT), da je to nemogoče, saj so/ali bodo nekoč OM samostojne (odrasle) osebe in se bodo sami odločali ali bodo uživali določene substance (čeprav so za njihovo zdravje škodljive) ali ne. Kar lahko starši v času primarne in do neke mere tudi še v času sekundarne socializacije OM naredijo je to, da OM naučijo pri sebi najti ravnovesje oziroma zdrav odnos do lastnega psiho-fizičnega stanja. Pri tem je, po mnenju staršev, pomembno, da svoje OM ozaveščajo oziroma izobražujejo o vplivih in posledicah, ki jih imajo (škodljiva) uporaba PAS/DT na njihovo delovanje/življenje. Starši poudarjajo, da se je potrebno z OM veliko pogovarjati in z njimi vzdrževati odprto in zaupno komunikacijo.

Starši imajo različna mnenja na kakšen način ozaveščati OM o vplivih in posledicah PAS/DT. Nekateri starši se poslužujejo »šok terapije« v smislu, da svojim otrokom pokažejo realistične fotografije delov telesa ali organov oseb, ki so uživali PAS. Ti starši opozarjajo na paradoks v smislu:

»Dovolimo, da gledajo filme, kako se pobijajo, kako metek ubije človeka, ne, in to rečemo OK, pač, akcija, a ne, pustimo, ne. Ampak na drugi strani pa v bistvu ne bomo pa pokazali, recimo, pa slike, kaj rata z človekovimi jetri ali pa kaj rata, če boš vozil 250, ko se telo zaleti direkt v volan, ne. To pa ne bomo pokazali, ne.« (INT4-S)

Na drugi strani pa so starši, katerim se zdi »šok terapija« nesmiselna, saj bi potemtakem že delovala pri kadilcih, saj so v določenem obdobju bile na škatlicah cigaret natisnjene fotografije (tudi) poškodovanih organov človeka. Med starši se ugotavlja, da se ne poslužujejo vzgoje s prepovedovanjem, temveč želijo skozi pogovor z otrokom pri njemu ozavestiti pomen kritičnega mišljenja in pozitivnega odnosa do zdravega življenjskega sloga. Po mnenju staršev samo znanje o vplivih in posledicah PAS/DT ni dovolj za učinkovito preventivno delovanje. Problem so stališča in vplivi »pomembnih drugih« (vrstnikov, medijskih vplivnežev). Zato je vloga staršev še toliko bolj pomembna, da OM formirajo temeljna stališča in primeren odnos do PAS/DT, saj *»mladostniki ne živijo v vakumu in prej ali slej bodo prišli v stik s tem. . In tudi določeno pač vedenje, ne vem, kajenje, alkohol in tako naprej, mislim, se mi zdi, da spada oziroma je neko pač preizkušanje meja, ne bom glih rekla normativno vedenje v tem obdobju, ampak tako je.« (INT5-S).*

Starši opozarjajo, da se v družbi daje premajhen poudarek na odnos Slovencev do alkohola. Po njihovem mnenju je toleranca do uživanja alkohola tako med odraslimi kot tudi med mladostniki previsoka. Po mnenju staršev je odnos in uživanje alkohola večji problem kot pa uživanje tobaka ali

drugih PAS. Gre za zelo subtilne elemente, ki so implicirani v družbo in med OM. Eden izmed staršev navaja takšen primer:

»Zdaj mi pa ti povej ali je to normalno. V učbeniku za sedmi razred pa odlomek iz Odiseje, kako kiklopu izruvajo oči, kako bi mu raztreščil možgane po tleh in kako mu paše, ko mu alkohol stopa v glavo. Potem bomo čez en teden imeli fokusno skupino na temo preprečevanja nasilja med otroci. Lahko se srečuje s temi vsebinami v šoli, ampak šola, za moje pojme je odgovorna, če je te vsebine odpira, da jih zna tudi primerno nasloviti.« (INT5-S)

V odnosu do uporabe DT med OM starši opozarjajo, da se digitalizaciji družbe ne moremo izogniti, da je digitalizacija med nami. Tehnologija se je vpletla v vsakodnevne aktivnosti ljudi in danes si, vprašani starši, težko predstavljamo opravljati delo brez digitalne/tehnološke podpore.

Pomembno pa je, da se med OM spodbuja zdrav odnos do uporabe DT in OM postavljati zdrave okvirje/meje uporabe tako glede vsebine kot tudi časa. Tako kot vprašanim učiteljem se tudi staršem zdi paradoksalno, da se na eni strani spodbuja digitalizacija družbe, na drugi strani pa se nenehno opozarja na pretirano uporabo DT med OM in škodljivih posledicah tega.

»Stalno smo bombardirani s tem, se pravi, koliko so otroci na elektronskih napravah in tako naprej, a hkrati pa vse, kar se tiče šole, pa to gre v digitalizacijo. In potem predlogi, da že prvošolčki na tablico piše pa ne vem kaj. To se me zdi tako totalen kognitivni konflikt. Mislim pa kaj zdaj? Zdaj naj omejujemo jih? Pa zakaj jih bom doma omejevala, če bo šel pa v šolo tam pa digitalna tehnologija« (INT5-S)

Starši se pri postavljanju zdravih mej uporabe DT med OM srečujejo z vsakodnevno bitko z njihovimi otroci glede vsebin do katerih dostopajo in/ali časa, ki ga porabijo z uporabo DT.

Tako kot vprašani učitelji, tudi starši opozarjajo na napačno razumevanje uporabe DT med OM. OM uporabo DT predvsem enačijo z igranjem video igrice in za spremljanje ali objavljanje gradiv na družbenih omrežjih. Ta vidik uporabe DT skušajo vprašani starši nadzorovati pri svojih OM. Zdi se jim nedopustno, da bi imeli dvanajstletniki ustvarjene Facebook profile ali lastne profile na drugih družbenih omrežjih. Prav tako se starši trudijo svoje otroke podučiti o pasteh svetovnega spleta in jim podučiti na kakšne načine si lahko zagotovijo večjo varnost na svetovnem spletu. Po mnenju staršev pa so OM premalo ozaveščeni, da je uporaba DT tudi (in bolj pomembna) v smislu obvladovanja različnih računalniških programov ali orodji kot sta Word in/ali Excel. Da je DT orodje, ki ti lahko olajša delo.

2.1.2 Pristojnosti naslavljanja problema uporabe PAS

Po mnenju večine (v raziskavi sodelujočih) srednješolskih in osnovnošolskih učiteljev kot tudi izvajalk vzgoje za zdravje ter staršev, so za prekomerno uporabo PAS med OM pristojni vsi, ki neposredno ali posredno vplivajo na življenje OM v družbi. Po njihovem mnenju se pristojnost razporeja vse od državnega vrha, kjer se določajo predpisi in zakonodaja, ki jih nato udejanjajo in sprejemamo tako vzgojno-izobraževalne in druge (npr. zdravstvene, varnostne) institucije usmerjena na delo z mladostniki/otroki kot tudi starši.

Učitelji kot tudi IVZ in starši, ki so sodelovali v fokusnih skupinah so do odnosa države glede pristojnosti naslavljanja problema uporabe PAS med otroci in mladostniki (v nadaljevanju OM) izrazili kritičnost. Po njihovem mnenju je interes države bolj kot zaščita/preventiva OM usmerjen v zaslužek oziroma polnjenje državne blagajne s povečevanjem davkov in so posledično soodgovorni za zlorabe PAS/DT. Odgovornost države v tem kontekstu sodelujoči v raziskavi prepoznavajo v tem, da država omogoča preširoko dostopnost/dosegljivost PAS OM oziroma se ne zavzema za bolj poostren inšpekcijski nadzor pri prodajalcih PAS. Pri tem vprašani učitelji poudarjajo, da je odgovornost države pri naslavljanju uporabe PAS/DT manj zaznana oziroma posredna.

»Vršiti en inšpekcijski nadzor/.../otroci znajo točno povedati, na Trubarjevi obstaja ta in ta trgovina, kjer jaz dobim vejp te in te velikosti, pa sem star 13 let, to so stvari, ki vam jih otroci lahko povejo ali pa pri nas rečejo, v tej trgovini Tuš pa ne boš dobil, zato ker je tista ta zoprna prodajalka in pojdi raje tja, kjer je tista, ki ni sitna, to so stvari, ki jih je potrebno bolj nadzirati in tudi v bližini šol prepovedati, to so pa stvari, ko so drugi tukaj. Mi učitelji ali pa tudi starši, ki jim je mar, smo tukaj nemočni/.../« (INTS-Z)

Neposredno odgovornost vprašani učitelji in izvajalke vzgoje za zdravje (v nadaljevanju IVZ) v prvi vrsti prepoznavajo na strani staršev OM. Po mnenju učiteljev so starši tisti, ki se naj bi pogovarjali s svojimi OM, da ti v domačem okolju razvijejo odgovoren in kritičen odnos do škodljivih stvari. Po mnenju vprašanih učiteljev so starši tisti, katerih naloga/vloga je, da zaščiti svoje OM. Šele nato so za naslavljanje uporabe PAS/DT med OM pristojne vzgojno-izobraževalne institucije. Tako šole kot starši pa naj bi med OM razvijali družbeno-kritičen pogled do zdravega načina življenja.

»Vzgoja se začne v družini, nadaljuje sicer potem tudi v šoli« (INT2NG)

»Starši prvi, ki lahko te probleme rešujemo doma, da se z otrokom malo odkrito pogovorimo in mu povemo, kakšne so to stvari.« (INTD-Z)

Intervjuvane IVZ, še bolj kot učitelji, odgovornost za naslavljanje uporabe PAS vidijo v starših OM. Po njihovem mnenju so starši tisti, ki OM učijo preko lastnega zgleda o načinu (zdravega) življenja. Zato

intervjuvane IVZ pozivajo k krepitvi izobraževanj/osveščanja staršev o zdravih živilih, saj menijo, da starši morda niti ne vedo, ker ne dobijo zadosti informacij, da so določene snovi (pijače) škodljive za njihovega OM.

»Sedaj na tem mestu bi bilo fajn, da bi se nekako vplivalo na starše, da bi bili starši izobraženi glede tega, ker niso. Če sedaj malo spremljamo situacijo, kakšna je, kje otroci dejansko dobijo te stvari, mogoče nekateri starši celo se ne zavedajo, da so te stvari lahko tudi škodljive/.../prvotno pa sigurno družina, tam otroci dobijo največji zgled, načeloma se vse ostale vzgojno izobraževalne ustanove lahko postavimo na glavo, če tam otroci dobijo slab zgled, smo samo kapljica v morje.« (IVZ-MO)

»In dostikrat se zgodi, da starš sam kupi zadevo in jo potem preda svojemu otroku, ne bom rekla, da se vsi ne zavedajo, da je zadeva škodljiva, marsikdo se zave, da ni ok, pa to otroku preda in s sladkimi pijačami je bilo nekaj podobnega.« (IVZ-K)

»Jaz se tudi zelo nagibam k temu, da so prvi, da naslovijo ta problem, odgovorni starši, je pa kar veliko vprašanje, koliko starši sploh poznajo te energijske pijače ali pa ostale psihoaktivne snovi, koliko poslušajo medije, koliko berejo, koliko tudi kritično razmišljajo o informacijah, ki jih imajo. Mislim, da bi marsikateri starš to želel nasloviti, pa ne ve, ne zna, včasih je to po svoje kar malo tabu tema.« (INTM-Z)

Kot možnost okrepitve izobraževanj za starše IVZ vidijo v šolah za starše oziroma materinskih šolah. Pri tem izpostavljajo, da se nameravajo vsebine šole za starše spremeniti in to bi lahko izkoristili kot priložnost, da se v prenovljeno vsebino programa šole za starše vključijo tudi vsebine vezane na škodljivo uporabo PAS med OM. Nekatere intervjuvane VIZ omenjajo, da so starše v šoli za starše že ozaveščali o energijskih pijačah. IVZ ugotavljajo, da je želja bodočih staršev, ki se udeležijo šole za starše, po pridobivanju različnih informacij o načinih zagotavljanja zdravega življenja njihovega otroka visoka. Ob tem IVZ izpostavljajo, da se v šolah za starše ne zajame »kritičnih skupin staršev« (npr. nižje izobraženih staršev) in zato (tako kot nekateri vprašani učitelji) predlagajo, da bi se stik s temi starši vzpostavil preko delovnih organizacij (delodajalcev). Stik s starši lahko VIZ vzpostavijo tudi v CKZ-jih in jih izobražujejo o zdravih pristopih življenja.

Vprašani učitelji pa izpostavljajo tudi težave v odnosu s starši, ki ne želijo prevzeti starševske odgovornosti za vedenje svojega OM. Gre predvsem za starše, ki svojemu OM v družinskem okolju ne postavljajo zdravih mej oziroma je OM dovoljeno vse. Izkušnje učiteljev pri sodelovanju s takšnimi starši so negativne. Ti starši se pogosto ne odzivajo na opozorila/vabila šole, v postopkih obravnave njihovega OM se starši bolj kot na najprimernejši način spremembe vedenja OM osredotočajo na

postopkovne napake ipd. Vprašani učitelji izpostavijo, da so takšni starši bolj izjema kot pravilo, vendar imajo v šolskem okolju močan vpliv.

»Narediš v razredu določeno delavnico glede, če zdaj konkretno govorim, o tobačnih izdelkih. Imamo v pravilih pa potem tudi kaj se konkretno zgodi, se pravi kazni. Dobimo dotično osebo z vape-om, če smo že konkretni. Se pravi sprožiš postopek, vzgojni opomin, ker to je seveda najtežja kazen, uporaba vape-a na straniščih. Starši pridejo v šolo, predaš ta vape staršem in starš pred tabo da ta vape nazaj otroku. In nisi nič naredil, ne. V bistvu si ponižan po eni strani in pa ta oseba, se pravi ta učenec, bo potem to povedal naprej v razredu in jaz mislim, da vse, kar smo naredili, smo izničili. Se pravi ves krog, vse kar smo začeli, se pravi vzgojni opomin, predavanje, vse, vse si izničil. In še smešno si izpadel.« (INT4C)

»Ampak ti primeri, ki ste jih omenili, so pa tako močni da imajo tudi vpliv. Ti otroci imajo zelo velik vpliv, ki imajo doma pač vse dovoljeno in nimajo nekih mej, imajo vpliv v razredu, na šoli, med odmorih na hodnikih, na straniščih, da potem se dogajajo kake take nepravilnosti. Pa tudi ti starši, tudi če je samo eden na oddelku, zna biti zelo tak težki karakter in močen vpliv imeti v razredu ali pa na delu v oddelčni skupnosti, vpliva na dinamiko roditeljskega sestanka tako, da tudi če ni teh staršev veliko pa otrok, je dovolj eden, da gre dinamika v drugo smer kot bi si jo mogoče želel. Da smo potem pri besedah kaj je kdo rekel pa kaj je kdo naredil, ne pa pri tem kaj je dobro za otroka.« (INT2C)

Problem v odnosu s takšnimi starši vprašani učitelji prepoznavajo v tem, da učitelji nimajo pravne zaščite. Slednje pomeni, da v kolikor se učitelj znajde v konfliktu s starši, četudi je ravnal v korist otroka in to staršu ni bilo všeč, se lahko zgodi, da se starš odloči podati tožbo zoper učitelja in učitelj se mora v pravnih postopkih braniti kot fizična oseba. Zato *»se otepamo te odgovornosti za katero bi morali biti pa prvi poklicani. Tako, da to je tak zelo težak sistem zadaj, ki je popolnoma neurejen, ker učitelji so veliko bom rekla v stiku z otroki, s starši, rešujejo mnoge težave, vidijo jih tudi, vendar vsi ti pravni okviri ne zaščitijo nikoli učitelja, vedno so na strani... kar je v bistvu prav, ja, za korist otroka, vendar učitelj vedno izpade, v kolikor starši uspejo dokazati, da je bila vsaj ena beseda narobe izrečena. In zato se učitelji včasih rajši obrnejo oziroma ne vidijo problema v tolikšni meri kot bi ga morali videti.« (INT1C).* sindikat učiteljem v primerih vložene tožbe zoper njih, zagotavlja zgolj pravno mnenje. V primeru hujših pravnih sporov učitelju sindikat ne zagotavlja varstva.

Tudi intervjuvani starši pritrjujejo mnenju učiteljev in IVZ, da so v prvi vrsti za naslavljanje problema uporabe PAS med OM odgovorni/pristojni starši. Starši so OM prvi vzor in starši pri OM oblikujejo vrednote in jih učijo zdravih odnosov. Pri tem starši opozarjajo, da je v družbi pogosto prisoten predsodek, da v kolikor OM posega po PAS, da so za to krivi starši. Intervjuvani starši opozarjajo, da je

poseganje po PAS pri OM neke vrste beg pred realnostjo. Lahko je to beg pred družinsko dinamiko, lahko pa je tudi beg zaradi odnosov z vrstniki. Zato opozarjajo na nevarnost prehitrega posploševanja.

Vprašani starši prevzemajo odgovornost za naslavljanje problema uporabe PAS med OM. Vlogo šole pa zaznavajo kot pomoč pri sooblikovanju zdravih stališč med OM. Vpliv staršev in šole naj bi šla »z roko v roki« (INT5-S). Vprašani starši v družbi opažajo neželjeno dinamiko prenašanja odgovornosti med starši in šolskimi delavci, ki se pogosto sprevrže v »male vojne med starši in med učitelji« (INT1-S). Poleg vpliva staršev in šole se v življenju OM pojavlja tudi vpliv obšolskih dejavnosti in oseb, ki jih OM spoznajo pri njih. Niso samo starši in šola, ki oblikujejo OM. Nenazadnje se v kontekstu uporabe PAS med OM ne sme zanemariti znaten vpliv vrstnikov, ki v nekem trenutku življenja OM pridobi večji vpliv kot ga imajo starši in/ali šola. V primeru vrstniškega vpliva je pomembno kakšne vrednote in prepričanja gojijo vrstniki s katerimi se družijo OM.

Poleg države, staršev in institucij so, po mnenju vprašanih učiteljev in IVZ, za naslavljanje problema uporabe PAS/DT med OM (so)odgovorni tudi mediji. Mediji (družbena omrežja, televizijske reklame, inserti (risanih) filmov) subtilno določajo trende modernosti in OM želijo izkusiti te predstavljene vsebine/snovi. Učiteljem se zdi, da se bojujejo z »mlini na veter« v smislu, da jim OM prikimavajo, ko jim v šoli razlagajo na kakšen način krepiti zdrav življenjski slog, vendar zgolj prikimavajo in da bolj verjamejo reklamam, četudi jim predočijo kakšna strokovna dejstva.

»Vso to sponzorstvo na športnih dogodkih. Kar se energijskih pijač tiče, se oni istovetijo, skušajo se istovetiti tudi s športniki, z njihovimi dosežki, z njihovim načinom življenja in tam res, res pogosto vidimo, da je to čisto takšna običajna praksa, da se to vpije, da se pokaže pred kamero, da je to zelo v ospredju kadra, če malo kritično pogledamo.« (INTM-Z)

»Reklamiranje je tako močno, ravno za tale Prime sedaj, tako so močnejši kot pa mi, ta komercialni lobi je res močnejši kot pa mi, tako da nas kar skrbi, odkrito povedano, nam je pa mar, da to sploh počnemo.« (INTS-Z)

»Se otroci lahko lažje poistovetijo s temi, ki to promovirajo, kot z nami, ker mi na koncu izgledamo kot njihovi starši, ki jim težimo in jim predavamo, da to za njih ni dobro in si oni mislijo svoje, mi jim že lahko govorimo, pa mu od odzadaj že eden govori mah, saj to ni nič kaj takega, saj to vsi delajo in mislim, da je težko konkurirati tem.« (INTD-Z)

Predvsem pa se OM učijo in izkušajo družbo s posnemanjem odraslih. Zato je ključnega pomena, da se odrasli zavedajo svoje odgovorne vloge pri (so)oblikovanju zdravega in odgovornega posameznika. Vsi, ki so na kakršen koli način povezani z življenjem OM so, po mnenju vprašanih učiteljev, soodgovorni za

uporabo PAS/DT. Gre za vprašanje vrednostnega sistema tako vsakega posameznika kot družbe na splošno.

»Jaz tudi mislim, da je vse v vzgledu. Pač sploh pri teh ta majhnih, kjer sem jaz. Oni kar vidijo, tisto posnemajo in se mi zdi, da je, če pač starši v družini, ne prikažejo tega, nimajo niti informacije. Če reklam po televiziji ni, če v šoli tega ne vidijo, potem nimajo od kje pobrat. Zdaj pa vse, kar vidijo v šoli, kar vidijo na cesti, na televiziji, vse pač poberejo. Tako, da res na splošno so vsi dogovorni, nobeden pa ni prav poimenovan: ti si prvi, ki si začel s tem.« (INT1NG).

V šolskem okolju so po mnenju vprašanih učiteljev osnovne in srednje šole kot tudi po mnenju vprašanih IVZ v prvi vrsti odgovorni ali pristojni za naslavljanje problema PAS ali DT učitelji. Po njihovem mnenju so ravno učitelji tisti, ki največ časa preživijo z OM in imajo z njimi tesnejše odnose, ki jih oblikujejo skozi pogovore in sodelovanje (vsakodnevne stike). Zato imajo učitelji (v primerjavi z vodstvom šole ali svetovalno službo) boljši vpogled nad tem kaj se dogaja z OM. Ti učitelji tudi lažje zaznajo kdaj želijo OM ali/in starši prekriti neustrezno/škodljivo vedenje. Slednje je za učitelje spodbudno z vidika, da v kolikor želijo OM nekaj skriti pomeni, da se zavedajo, da delajo nekaj kar ni dobro, skladno s pravili šolskega reda. Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi vlogo razrednega učitelja doživljajo kot *»starša v šoli«* (INT3C). Po njihovem mnenju imajo OM do razrednega učitelja drugačen odnos, kot ga imajo do drugih učiteljev

»On je tisti, ki ga tudi bolj resno vzamejo, vsaj iz mojega vidika po navadi. Če ga učitelj, ki ni njegov razrednik opozori, krega na bo toliko resno vzel kot pa če mu bo razrednik povedal.« (INT3C)

K tovrstnim zaznavam (glede razlik v odnosu do učiteljev) se pridružujejo tudi predmetni učitelji. Poudarjajo, da se ta tesen stik med OM in razrednim učiteljem razblini na predmetni stopnji osnovnošolskega izobraževanja. Nekateri razredni učitelji na predmetni stopnji poročajo o tem, da razreda kateremu so razredniki ne vidijo tudi po en teden, saj imajo z njim stik zgolj v času razrednih ur. Omenjajo, da njihov razred bolje pozna učitelj slovenskega jezika ali matematike, saj je z učenci skoraj vsak dan v stiku. Zato vprašani učitelji ugotavljajo, da so na predmetni stopnji v OŠ za naslavljanje problema PAS/DT odgovorni vsi učitelji. Potrebno je sodelovanje celotnega učiteljskega zbora na način, da učitelji med seboj intenzivno sodelujejo/komunicirajo, če kakšen učitelj pri OM opazi skrb zbujujoče vedenje.

V šolskem okolju je poleg učiteljev za naslavljanje uporabe PAS/DT odgovorno tudi vodstvo šole. Njihovo odgovornost vprašani učitelji zaznavajo predvsem z dveh vidikov. Prvi se nanaša na ozaveščanje oziroma omogočanje različnih izobraževanj učiteljev, drugi pa na podporo. Podporo vodstva vprašani učitelji razumejo na način, da vodstvo šole v šolski red jasno zapiše/določi pravila in

na njih vezane ukrepe/sankcije. Gre za poziv k oblikovanju jasnih protokolov na kakšen način naj učitelj postopa v primeru, da OM v času pouka ali v šolskih prostorih uživa ali je pod vplivom prepovedanih substanc oziroma učitelj pri OM zaznava znanke škodljive uporabe DT. Nekateri vprašani učitelji omenjajo, da je njihovo vodstvo šole že oblikovalo takšne protokole, nekateri učitelji pa izpostavljajo, da zaradi pomanjkanja teh protokolov doživljajo stisko, saj so v primerih kršitve šolskih pravil/reda zaradi uživanja/preprodaje prepovedanih substanc/znakov škodljive uporabe DT pri OM, prepuščeni lastni presoji kako reševati te kršitve. Pri teh kršitvah se učitelji počutijo nemočne, saj *»nimaš kaj narediti/.../ti si tudi nemočen, ker ne veš, sumiš nekaj. Več kot toliko pa ne moreš narediti«* (INT3KP) v smislu, da učitelj nima (pravnih) pooblastil za vodenje uradnega postopka kršitve. To nemoč ali neodločnost pri učiteljih zaznavajo tudi vprašani starši.

»Meni se zdi to napačen pristop, ker vseeno moramo pač z vseh koncev dajati signale in vzgajati pač z roko v roki. Ja, se strinjam, da šola sama tega ne more narediti, lahko pa zelo jasno in usklajeno in odločno predvsem, glede na to, da imajo vse šole, verjamem, težave s komunikacijo s starši in prevzeti mogoče v neki točki tudi suverenost v svoje roke, da bi šole morale imeti jasno postavljena pravila, ki jih tudi zelo jasno komunicirajo, kaj se v šoli sme in kaj se pričakuje, kaj ne.« (INT6-S)

Po pripovedovanjih učiteljev in staršev imajo nekatere šole oblikovane protokole, ki pa se med šolami razlikujejo. Te razlike postanejo predmet spotike v okoljih kjer deluje več šol v radiju nekaj kilometrov. Tako učitelji kot tudi starši ugotavljajo te razlike, ki OM ne zagotavljajo enakih možnosti. Kljub temu, da imajo šole oblikovane protokole in jih izvajajo se med učitelji pojavijo stiske glede njihove nemoči.

»Na naši šoli je kar določen protokol. Najprej se tisti učitelj, ki pride do konkretnega, recimo, da vidi uporabo, najprej seveda odvzame, potem zapiše zapisnik, obvesti razrednika tega učenca, razrednik po navadi obvesti naprej šolsko svetovalno službo, po potrebi tudi starše, če gre za neko hujšo kršitev šolskega reda in pravil, smo dolžni obvestiti tudi policijo, če bi bilo ogroženo zdravje, dobrobit drugih učencev ali zaposlenih na šoli, tudi vodstvo šole seveda, potem pomočnik ravnatelja oziroma ravnatelj, skliče se po navadi tudi nek tim, ki se sestane in vse te okoliščine pregleda, se pogovori, potem pa se seveda izvede tudi pogovor s samim učencem.« (INT3-NM)

»Mi nimamo tudi tako zapisano, je zelo podobno, učitelj odvzame, po navadi se potem obvesti razrednika, jaz sem lani bila v devetem, recimo, mojega učenca so dobili na WC-ju z temi vejpi, vajpi, s temi dišečimi, takšnimi, ko v bistvu ne moreš ugotoviti, ampak ga je skril, učitelj mu ven iz hlač ni mogel vzeti, potem so obvestili mene, v tem času, ko je prišel do mene, tega ni imel več, tako, da tukaj sedaj manjka nek postopek, kaj lahko in kaj sploh ne. Jaz sem obvestila

starše, svetovalna delavka se je z njim pogovorila in tukaj se je vse... in kazni ni bilo. Tukaj se je ustavilo oziroma tukaj smo zaključili zadevo/.../tukaj bi mi bilo fajn, da bi bilo v celi Sloveniji eno takšno pravilo, ki bi bilo, zdaj je pa treba tukaj nekaj narediti, da bi se točno vedelo. Vem, da so enemu učencu odvzeli in je potem bilo ne vem, kaj vse, da ne smemo, da zaradi tega, ker ti dejansko njemu ne smeš, sploh če si skriva nekam v torbo, kako mu ga odvzamete potem.» (INT5-NM)

»Ravnatelj je to podpisal (protokol op. avtorja) in so poslali po mailu staršem, ker mi je pač ena mama pokazala, tako da smo v isti občini, sosednja šola smo, mogoče kilometer in pol stran, ker smo dve mestni šoli in ena šola ima takšna pravila, ena ima pa takšna pravila, tako da je nujno, da imamo vsi ista pravila, kar se teh stvari tiče.« (1INT-NM)

»Ker se mi zdi, da zdaj je situacija pač od šole do šole zelo različna. Nekateri imajo bolj strogo to postavljeno, nekateri dovoljujejo uporabo telefonov pač čim stopijo izven šole. Pač nekak se mi zdi, bi mogoče morali neke norme in vrednote tudi skozi ta svet določiti.« (INT6-S)

Z oblikovanjem protokolov si vprašani učitelji želijo, da bi imeli učitelji možnost ali bi bili dolžni stopiti v stik tudi s policijo in CSD-jem. Še posebej to velja v primerih srednješolcev, ko postanejo polnoletni. V teh primerih vprašani učitelji opozarjajo, da se spremeni celotna dinamika vodenja postopka kršitve šolskega reda/pravil in po mnenju intervjuvanih učiteljev naj bi učitelj v primeru uživanja/preprodajanja prepovedanih substanc (PAS) v času pouka oziroma v šolskih prostorih direktno stopil v stik s policijo in/ali CSD.

»Sama šola lahko vidi, lahko začne nekaj, ampak potem mora imeti nekoga izven šole, da se na njega obrne in da to prevzame./.../da bi lahko poklicali policijo ali nekaj, zato ker mi smo že bili v takšnem trenutku, da vidiš otroka, da veš da nekaj je, zavohaš recimo, da je kadil in dejansko si nemočen, nimaš kaj narediti, je pa res, da mi na šoli nimamo nobenega protokola, ki bi bil res dober, ampak bi moral nekdo to uvesti.« (INT3KP)

Težava nastane tudi v primerih, ko se učitelji obrnejo na organe/organizacije, ki imajo več pristojnosti pri reševanju težjih kršitev (šolskega reda), vendar se te organizacije ne odzovejo na njihova opozorila. Tako učitelji v primeru uživanja PAS pogosto OM ne sankcionirajo skladno s kršitvijo ali kot opiše ena izmed intervjuvanih učiteljic: *»jaz vam lahko tukaj drugi vidik, jaz sem delala tudi v vzgojnem zavodu. Mi, ko smo videli, da je nekdo pod vplivom prepovedanih substanc, smo ga poslali v dom, da je odspal in to je bilo to, to je bil edini ukrep, ki smo ga izvedli v vzgojnem zavodu, ker drugih pristojnosti nismo imeli. Mi bi lahko klicali policijo, ampak kaj bi policija naredila, isto kot mi, s tem da bi bilo potem potrebno še zapisnik reševati in tako naprej. Poslali smo otroka domov, je odspal, se je streznil, po domače povedano, prišel nazaj v šolo in to je bilo to. Če se je to ponavljalo, kar se je v bistvu, na tedenski*

ravni, se je beležilo in predalo potem CSD-ju, ker v tem primeru CSD potem odloča, staršem so odvzete, vsaj delno, pravice, ni bilo pa nekih protokolov kot takšnih, to je bilo utečeno, ni bil pa uradni protokol.» (INT8KP).

Vprašani učitelji si želijo, da bi se na nacionalni ravni pripravil uradni protokol, ki bi bil implementiran v vse osnovne in srednje šole. Slednje pomeni, da bi vsi učitelji kršitve obravnavali na enak in sistematičen način.

V primeru, da vodstvo šole izkazuje neodločno držo pri upoštevanju zapisanih pravil šolskega dela oziroma neustreznega sankcioniranja OM se po mnenju vprašanih učiteljev *»včasih več škode naredi s tem, da se ne sankcionira pravi čas«* (INT2C).

»Dejansko tudi, da se v šolski red napiše določena pravila, ker marsikaj lahko naredimo s pogovori, s sprotnim opozarjanjem, ampak konec koncev potem moramo tudi včasih neke ukrepe imeti, mislim jasno začrtano kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno, tudi neke sankcije, ker pač ni vedno dovolj za nekatere učence, da se z njimi lahko pogovarjamo, ampak je treba tudi kako drugače ukrepati. In tu imam občutek, da tudi vodstvo včasih zelo različno odreagira. Ne vidijo tega mogoče v takšni meri ali pa v takšnem obsegu kot učitelji in se včasih več škode naredi s tem.« (INT2C)

Vprašani učitelji večkrat izpostavijo, da so šolski ukrepi v primeru kršitve šolskega reda/pravil zaradi uživanja/preprodajanja PAS nesmiselni. Ena izmed intervjuvanih učiteljic opiše konkreten primer, ko so na (ruralni) osnovni šoli obravnavali preprodajo PAS (elektronskih tobačnih izdelkov) in učenec, ki je preprodajal PAS v šolskih prostorih, je za kršitev šolskega reda kot vzgojni ukrep dobil nalogo, da pripravi predstavitev o škodljivih učinkih PAS.

2.1.3 Pristojnosti naslavljanja uporabe DT

Pri vprašanju odgovornosti uporabe DT med OM so intervjuvani učitelji izkazovali različna mnenja. Nekateri vprašani učitelji odgovornost za naslavljanje škodljive uporabe DT pripisujejo institucijam, ki skrbijo za javno zdravje. Razlog identificirajo v tem, da so učiteljem težave škodljive uporabe DT manj (strokovno) poznane, medtem ko posledice tega lahko posredno zaznajo pri OM v obliki nezbranosti, utrujenosti, razdražljivosti, zaspanosti. Pri tem tudi opozarjajo, da ti vedenjski znaki OM niso nujno posledica škodljive uporabe DT in so mogoče povezani s kakšnimi drugimi težavami OM. Učitelji pravijo, da morajo biti *»pravi mojstri«* (INT1C) v komunikaciji, da lahko zagotovo trdijo, da so omenjeni vedenjski znaki pri OM povezani s škodljivo uporabo DT. Po mnenju vprašanih učiteljev so zunanje institucije za javno zdravje odgovorne za krepitev osveščenosti ljudi, ki se pri svojem delu vsakodnevno

srečujejo z OM. Prav tako si intervjuvani učitelji želijo, da bi na nacionalnem nivoju pristojne institucije poenotile merila primerne/varne uporabe DT med OM. Trenutno se ta merila med institucijami razlikujejo in zato so tako učitelji kot starši v dvomih katera merila so prava oziroma katera naj upoštevajo.

Šola naredi veliko na področju osveščanja o znakih škodljive uporabe DT. Predvsem pa, so po mnenju večine vprašanih učiteljev in IVZ, za uporabo DT med OM odgovorni starši, saj imajo oni pred in po pouku nadzor nad svojim OM. Na starše se naslavlja kaj pomeni, če OM omogočijo dostop do določene elektronske naprave. Zato učitelji in IVZ menijo, da so starši tisti, ki so v prvi vrsti odgovorni glede uporabe DT pri OM. Starši so tisti, ki dovoljujejo ali omogočajo neomejen ali omejen dostop uporabe DT OM in jih učijo odgovornega odnosa do tega.

»Šole lahko zelo veliko naredimo in to zamejimo, odgovorni so pa starši v prvi meri.« (INT3-KP)

»Večino časa, kar so v kontaktu s tehnologijami, je potem v prostem času in kar preživijo doma, na to pa žal ne moremo vplivati, več kot pa jih izobraževati« (INT7-KP)

»Sama šola naredi vse, kar je mogoče, da osvešča o tem, glavna točka je pa prikažeš staršem, ko se z njimi, v popoldanskem času pa imajo oni nadzor, kaj naj bodo oni pozorni pa kje opazijo, s tem jim lahko pomagamo. Mi lahko povemo kakšni so znaki zasvojenosti, kako izgleda, če je otrok utrujen, ne skoncentriran, ampak ti lahko to samo poveš. Ti ga ne vidiš, ko igra igrice, ne veš kdaj igra, kako in staršem lahko samo odpreš malo oči.« (INT3-C)

»Sem pa videla na šoli primer, ki ga imamo, kjer je fant že tretje leto v šestem razredu zaradi pretiranega igranja igrice in tukaj je pristojen tudi center za socialno delo, ki nič ni ukrepal, starši predvsem ne vedo več, kaj bi, tukaj ni niti nobenega protokola, to bi se moralo dosti bolj omejiti« (INT2-KP)

»v bistvu so starši tisti, ki kupijo otroku telefon, starši so tisti, ki mu dovolijo, da celo popoldne visi na telefonu, starši so tisti, ki jim dovolijo, da imajo ponoči telefon v spalnici in še celo noč po tistem brska. Mi lahko pripravimo predavanja, povabimo največje strokovnjake, delavnice, ampak tisti, ki bi to morali slišati, ne pridejo, torej ne pride do pravih ušes.« (INT5-KP)

»Se mi je zgodilo včeraj... Jaz takšnega izraza v očeh, strahu pred tem, da bom jaz nekomu telefon vzela, že dolgo nisem videla. Takšen strah sem videla recimo, ko je nekdo padel in se fejest poškodoval in mene je bilo včeraj strah, ko sem to prepoznala.« (INT3-KP)

»Sedaj že prodajajo tista kolesčka, ki se vrtijo nad posteljico in je na sredini tablica, tako da že v zibelko dajo otrokom tisto in sedaj, če bodo starši vedeli, da to ni ok, da je ta stimulacija

možganov s temi slikami in zvoki prehuda za tako majhne, jaz mislim, da je to prva točka, ko jo moramo nasloviti.« (IVZ-MD)

»Starši bi naj morali imeti nadzor nad svojim otrokom. Če samo šola nekaj otrokom in učencem govori, kaj naj in kaj ne, če ni v ozadju staršev, se mi zdi, da tudi šola nima nekega velikega vpliva.« (INT1-NM)

»Ko se priklopijo v eno igrico polno nasilja, je ta prijava 18 plus in se mora prijaviti nekdo, ki je polnoleten, da ne govorim o Facebook-u, pa je to za njih že brez veze, Viber skupine, ki jih imajo, Tic-Toc, vse je 13 plus, pri nas so pa otroci 9, 8 let priklopljeni gor, to se pravi, da nekaj ne štima, da jih je nekdo drug priklopil in povejo, da je to mami ali so ji težili, da mora ali so izsiljevali, da mora ali pa je mami to naredila zato, da ima mir, čisto tako, otroci na teh predavanjih in delavnicah, ki jih imamo, sami povejo.« (INTS-Z)

Zato vprašani učitelji kot tudi IVZ pozivajo k temu, da se že v šolah za starše, izobražuje bodoče starše o uporabi DT.

»Za čisto vsako zadevo, ki jo želiš, ne vem, za izpit, za karkoli potrebuješ nek izpit, se pravi izpit za avto, karkoli, samo za starševstvo ne. In jaz mislim, da bi tule bilo potrebno narediti nekaj, da pride bodoč starš na neke delavnice in potem sliši o teh zadevah.« (INT4C)

»Vem da ima šola za starše kar en močen obseg informacij, ki jih starši takrat dobijo/.../« (IVZ-MD)

O pozitivnih izkušnjah o izobraževanju pripoveduje tudi eden izmed intervjuvanih staršev. V sklopu vrtca so se starši udeleževali izobraževanja, ki so ga prepoznali kot zelo učinkovitega na način, da je starše opolnomočil za vzpostavitev dobrega odnosa s svojim otrokom.

»Mi smo imeli fenomenalen vrtec, mi smo imeli vzgojiteljico, ki je za starše organizirala, na koncu je izpadlo kakor ene grupne terapije, pač delo s psihologom, ki je bil hkrati neke vrste psihoterapevt, ki je v bistvu predaval o vzgoji, v bistvu se je pa vedno, ne, začeli smo z nekimi težavami z malčki in otročki, na koncu pa vedno prišlo tega, da do nas samih in pač kje so tiste naši viri. In te delavnice so vsem staršem, prvič so nas blazno povezale starše kot skupnost v tistih, imeli smo sicer heterogeno skupino, ne vem se pravi, to je bilo na koncu 20 družin, naredili so, skratka, učili so starše v tistih pravih letih vzgajati. Naučili so nas dati fokus na to, kaj so prave vrednote in na kaj moramo biti pozorni in v tistem času je mogoče fajn, da se starše opolnomoči in jih opozori na neke pasti, zato da lahko potem v šoli, ko pač stopiš na brzi vlak in te frrrrr odfrli, ne, do naslednje postaje, da nekak imaš neka osnovna orodja kako z otrokom se in pogovarjati in komunicirati, na kaj biti pozorni.« (INT3-S)

Nekateri učitelji kot tudi IVZ celo predlagajo izobraževanja staršev v okviru njihovih delovnih obveznosti (v času službe), saj bi morda na takšen način dosegli višjo udeležbo na izobraževanih. Vsi v raziskavo vključeni učitelji in IVZ pozivajo k okrepitvi izobraževanj za starše. Učiteljem se zdi pomembno, da staršem strokovno verodostojna (kredibilna) oseba/strokovnjak predoči varno uporabo DT kot tudi posledice škodljive uporabe DT pri OM. Še posebej, če vzamemo v obzir, da so ravno starši tisti, ki OM omogočijo dostop do DT. Po drugi strani pa se vprašani učitelji tudi zavedajo izzivov, ki jih organizacija izobraževanj za starše predstavlja. Predvsem gre za izziv na kakšen način starše motivirati, da se tovrstnih izobraževanj udeležijo.

»Mi smo naredili predavanja za starše, konkretno o med vrstniškem nasilju, in smo seveda povabili starše z otroki, jih imamo čez 400 na šoli, od tega se je udeležilo 6 staršev. In nas je bilo več strokovnih delavcev kot dejansko staršev. In potem pač pride težava kaj smo kot šola pač naredili, čeprav se starši ne zavedajo, da bi mogli v prvi vrsti se tudi oni izobraževati.« (INT4C)

»Mi večkrat organiziramo predavanja za starše. Pri 180 otrocih se jih udeleži mogoče 5 staršev in to je potem problem. Stvari se naredijo, ampak starši se ne udeležijo.« (INT7KP).

»tukaj so pa izključno starši in ko imamo pri nas delavnice ozaveščanja za starše, jih pride od 710 učencev, ki jih imamo na šoli, res dobra predavanja, poslušati 15 staršev, mislim, da je to pokazatelj, ki je res zgovoren.« (INTS-Z)

Vprašani starši priznavajo svojo odgovornost glede naslavljanja uporabe DT med OM. Menijo, da so resnično starši tisti, ki svojim otrokom z zgledom in ozaveščanjem privzgajajo odnos do DT. Staršem se zdi pomembno, da svoje otroke opolnomočijo na način, da postanejo samostojni in da so čim več v stiku z realnim življenjem. Stik z realnim svetom si starši predstavljajo tudi na način, da OM pridobivajo delovne izkušnje, da so v družbi s starostniki, da se z različnimi člani družbe povezujejo v neke skupnosti, da se čutijo odgovorne za svoja dejanja in vključene v družbo. Predvsem pa je pomembno, da se tako starši kot šola odmakne od pridigarske pozicije in da OM ne obsoja zaradi njihovih ravnanj, temveč da se OM poduči o posledicah njihovih odločitev. Starši menijo, da je OM potrebno obravnavati kot enakovredne osebe in se odmakniti od superiorne drže. Gre za podporno vlogo tako staršev kot šole.

Med vprašanimi starši se prepoznava stiska, ki izhaja iz tega, da starši v družbi ne morejo identificirati institucije, ki bi OM (in staršem) zagotavljala strokovno pomoč/podporo v primerih, ko se OM sooča z resnimi problemi škodljive uporabe bodisi DT bodisi PAS. Želijo si, da bi se tudi v Sloveniji oblikoval podoben kurativni program kot so ga oblikovali na Kitajskem.

»Na kitajskem recimo so jo ustanovili gluh zato, ker je bilo toliko otrok odvisnih, dejansko totalno odvisnih, to je bilo huje kot droga, niso mogli premakniti svojih oči drugam kakor samo v tisti ekran in so prav naredili inštitucijo, kjer se dejansko zdravijo od tega. Jaz zdaj ne vem a pri nas sploh kaj takega obstaja, tako da ne vem, na koga lahko naslovim.« (INT2-S)

»Ker tega ne moreš zabremzati, ker spet ni inštitucije. Na koga se boš obrnil?« (INT4-S)

Vsesplošno uporabo DT v družbi se, po mnenju vprašanih staršev, ne da zamejiti. DT vstopa v vse vidike posameznikovega življenja na zelo subtilen način. Kot primer teh vprašani starši navajajo uporabo Uber-ja in elektronske osebne izkaznice.

»Ko pride Uber, Uber plača ne vem koliko milijard, pa ga boš imel, pa bomo taksije izpodrinili, ampak od takrat naprej se pa boš ti samo še prek aplikacije vozil/.../elektronska osebna izkaznica, lahko si jo že potegneš dol. Se pravi vprašanje petih let pa bo otrok dobil telefon. Naju so najprej vprašali, pa vse vas tudi, ko se je otrok rodil, ne po imenu, ampak najprej si dobil davčno številko. Tako bo zdaj najprej telefon dobil.« (INT4-S)

Po mnenju vprašanih IVZ so za naslavljanje uporabe DT med OM pristojne tudi IVZ. Njihovo odgovornost prepoznajo v tem, da izvajajo izobraževanja tako za starše kot tudi za učitelje in OM.

Vprašani učitelji se glede odgovornosti učiteljev pri uporabi DT med OM delijo v dve skupini. V prvi skupini so učitelji, ki nakazujejo manjšo mero liberalnosti do vprašanja uporabe DT. Predvsem se v tem kontekstu izkazuje učiteljeva nemoč zaradi (pre)ohlapanih zakonskih določil prinašanja in uporabe DT v šolskem okolju. Po mnenju vprašanih učiteljev in staršev naj bi država jasneje določila pravila uporabe DT v šolskem okolju in s tem tudi učiteljem zagotovila/omogočila jasnejše pristojnosti kaj sme in česa učitelj ne sme zahtevati od učencev oziroma na kakšen način sme ali ne sme učitelj sankcionirati neustrezno vedenje učenca. Trenutno so učitelji prepuščeni lastni interpretaciji zakonskih določil in med šolami obstajajo velike razlike glede šolskih pravil uporabe DT, ki pa nimajo trdih zakonskih podlag na ravni države. Tako kot pri obravnavi uživanja PAS v šolskem okolju, tudi glede uporabe DT (telefonov, pametnih ur) učitelji pogrešajo in s tem pozivajo k jasno oblikovanim protokolom.

»/.../bi bilo fajn, da tudi ministrstvo naredi tukaj korak in te stvari prepove. Ker dokler imajo možnost, bodo to počeli. Možnost pa je wc, pred šolo, za šolo in če tega ne omejimo, jim damo pač možnost, da to počnejo. Učitelji smo pa tisti, ki moramo to izvajati, ne. Dovolim, ne dovolim, spravim, ne smeš imeti. To so pač pravila, ki se jih moramo držati. Otroci bodo pa pravila vedno kršili, vedno bodo želeli iti preko, karkoli je, ni važno kaj je.« (INT8NG)

»smo imeli 1001 predlog, ampak smo na koncu naredili v vsaki učilnici takšne velike napise, slike prečrtan telefon in pa telefoni prepovedani, največja ironija pa je, da mu telefona vzeti ne

moreš, da mu ga potem starš pride iskat, ker ga njemu ne smeš vzeti, ker je to njegovo, lahko ga samo opozoriš, tako da še nismo naredili neke dobre ideje, kako bi otrokom v šoli omejili to uporabo telefonov, ker se mi zdi, da je res ogromno, ogromno, ogromno tega, mogoče kakšne motilce signala, samo smo se potem pogovarjali, da smo pa mi brez tega, ki ga pa tudi rabimo za delo, tako da ne vem, kakšna je tukaj najboljša rešitev, žal.» (INTD-Z)

V drugo skupino pa se umeščajo mnenja učiteljev, ki (tako kot prva skupina) poudarjajo potrebo po intenzivnejši vlogi in sodelovanju šol z državo glede jasnejših določil uporabe DT v šolskem okolju. Po drugi strani pa izpostavljajo dejstvo, da smo vstopili v obdobje silne digitalizacije družbe in uporabo digitalne tehnologije ne moremo prepovedati (vsaj ne v šolskem okolju). Kar je v tem trenutku nujno, je postaviti jasna pravila in merila odgovorne uporabe DT tako odraslim (učiteljev, staršev) kot tudi OM. S tem vidikom se strinjajo tudi vprašani starši.

Ob tem učitelji poudarjajo, da v kolikor so odrasli tisti, ki OM učijo (tudi z zgledom) zdrave uporabe DT, potem je prvi korak k temu cilju, učenje zdrave uporabe DT najprej odraslih, potem šele OM. V raziskavi sodelujoči učitelji predlagajo, da bi do leta 2025 bili vsi učitelji v slovenskih šolah vključeni v izobraževanje »digitalni učitelj«. Izobraževanje pa naj bi bilo osredotočeno na zdravo oziroma pravilno uporabo DT, saj intervjuvani učitelji sami pri sebi zaznajo, da: *»enostavno mene tudi Instagram odnese. In potem si predstavljam kako to vpliva na enega 13, 14, 15-letnika.«* (INT4NG).

»To nas je vse tako močno prehitelo, da ne znamo ne uporabljati teh orodij tako kot bi bilo treba, otroci jih uporabljajo za isto, kar njim paše. Mi odrasli jih uporabljamo za tisto, kar nam paše/.../ Telefon, računalnik, tablica, to je orodje, če ga učencu pokažeš kot orodje in ga naučiš uporabljati nekaj kot orodje si verjetno bolj učinkovit kot če greš v prepoved.« (INT6NG).

Učitelji, ki bolj kot prepovedovanje uporabe DT, poudarjajo pomen pravilne uporabe DT pri tem izkazujejo dva vidika. Eden je ta, da se daje večji poudarek temu, da se OM izobražuje kako se uporablja DT kot orodje. Gre za to, da se pri OM ozavešči mnenje, da je tehnologija pripomoček. Drugi vidik pa je ta, da se OM opozori (in omeji) na uporabo DT, ko se je ne uporablja kot orodje, temveč kot obliko pobega v virtualno okolje (družbena omrežja, video igre ipd.). V primeru slednjega pa so bolj kot učitelji pristojni starši. Digitalno nepismenost med OM, torej uporabe DT kot orodja, zaznava več v raziskavo vključenih učiteljev kot tudi staršev.

»Šestošolci, ni bilo enega učenca, ki bi znal izdelek PowerPoint, ki so ga izdelali pri prejšnjih urah, sam naložiti v oblak. Težave z gesli, ... in to so otroci, ki so bili drugi, tretji razred ali tretji, četrti, ki so delali na daljavo pred računalnikom. Ne znajo vtipkati gesla. Za velike črke kar Caps lock pritiskajo in potem jim piše vse z velikimi seveda. Mislim take stvari. Se mi zdi, ja, po eni strani podpirati, jih izobraziti, da znajo uporabljati tehnologijo kot orodje, po drugi strani malo

ozaveščati in omejevati pač ko se pa uporablja druge stvari na druge načine. Pač TikTok, Instagram, tega je ogromno se mi zdi.» (INT4NG).

»Težava je v tem, da so preveč časa na družabnih omrežjih, TikTok-u. To vpliva na njihovo notranjost. Oni imajo slabo samopodobo zaradi tega. To so tiste težave, ki ih jaz vidim. N takrat, kot je kolegica rekla, tam si kar ure in ure in ure, zato je treba to omejiti, a ne. PowerPoint-a za projekt šoli ne bodo delali 5 ur na dan.« (NT5NG)

Po mnenju večine vprašanih učiteljev kot tudi staršev bi morale biti prinašanje mobilnih telefonov v osnovne šole zakonsko prepovedano. Uporaba telefona v osnovni šoli bi bila dovoljena izključno, ko učitelj napove pedagoško delo (učenje) ob podpori DT. Tudi različne (in včasih nasprotujoče si) raziskave nakazujejo, da je 12 let sprejemljiva starost, ko se naj bi otroka seznanjalo z uporabo DT. Vprašani učitelji srednjih šol pozivajo k temu, da bi dijaki za časa pouka, svoje telefone odložili/shranili v posebno varovane omarice. Nekateri učitelji tako v OŠ kot tudi srednjih šolah to prakticirajo na različne načine. Nekateri so oblikovali iz blaga žepke v katere učenci oddajo svoje telefone, ko pridejo v razred/telovadnico. Nekateri učitelji od učencev zahtevajo, da svoje telefone odložijo na posebno mizo ali predal v učilnici. Večina intervjuvanih srednješolskih učiteljev omenja, da na šoli izvajajo »dan brez telefona« in pri tem med nekaterimi dijaki zaznavajo stisko. Zato se na »dan brez telefona« začnejo pripravljati že nekaj tednov prej z različnimi delavnicami ali pogovori med poukom. Prisotnost telefonov na srednjih šolah predstavlja problem predvsem zato, ker dijaki s telefoni slikajo ali snemajo sovrstnike ali/in učitelje in potem te vsebine tudi prepošiljajo. Problem prisotnosti telefona je prepoznan tudi v tem, da dijaki med poukom pošiljajo sovražna sporočila ali objavljajo različne vsebine na družbenih omrežjih.

Glede na izkušnje »dneva brez telefona« vprašani učitelji ugotavljajo, da pedagoške ure (pouk) dejansko potekajo drugače, ko so OM brez telefonov. OM ne morejo imeti pri sebi telefona ne da bi jim ta predstavljal motno pozornosti v smislu, da ne bi med poukom pogledali na zaslon telefona. Pri učiteljih, ki striktno izvajajo pravilo, da OM ne smejo imeti telefona pri sebi med poukom, vprašani učitelji zaznavajo, da OM sami opozorijo na učenca/dijaka, ki se ne drži pravila, saj jim je ta učenec/dijak moteč. Nenazadnje je moteče že to, da med poukom OM zvonijo telefoni.

Nekateri ravnatelji slovenskih šol se zgledujejo po teh priporočilih strokovnih raziskav in oblikujejo šolske pravilnike uporabe DT v pedagoškem procesu in/ali v šolskem prostoru. Vprašani učitelji ob tem pozivajo k večji angažiranosti in podpori stroke šolam pri določanju pravil uporabe DT (v šolskem) okolju. Nekateri vprašani učitelji izkazujejo skrb glede novodobne odvisnosti/škodljive uporabe DT. Njihova zaskrbljenost je povezana z nepoznanimi posledicami, ki jih ima tovrstna škodljiva uporaba DT.

»Zdaj, če se pogovarjamo o tej novodobni odvisnosti in če jo primerjamo z alkoholom, pri alkoholu vemo kako je. Zdaj tlele pa razsežnosti še niti ne poznamo, nekih učinkov, ki jih bodo imeli na te današnje otroke. Prekomerna uporaba, jo vemo, da zdajšnji pogledi niso dobri, ne. Tako, da jaz mislim, da gre tlele absolutno za bolj striktno ravnanje s tem in jasnejša pravila, ker so otroci. In jih poučujemo, izobražujemo in postaviti neka pravila.« (INT5NG)

2.1.4 Preventivni programi

Intervjuvani starši so zelo slabo seznanjeni s preventivnimi programi/aktivnostmi na področju preprečevanja uporabe PAS, ki ga izvajajo v šolah. Staršem se zdi, da je nekaj vsebin o PAS vključenih v šolske učbenike. Same vsebine ne poznajo. Prav tako so seznanjeni s tem, da v šolo vstopajo policisti in OM predstavljajo različne substance. Poleg policistov preventivne aktivnosti OM predstavljajo tudi drugi akterji. Čeprav starši sami izpostavijo, da niso v zadostni meri informirani o preventivnih aktivnostih s področja PAS, pa vseeno izražajo zaskrbljenost ali se dejansko (in na kakšen način) preverja strokovno usposobljenost teh izvajalcev in ali se evalvira kakšne učinke imajo te izvedbe na OM. Staršem se zdi, da trenutno ne obstaja ustrezne regulative nad izvajanjem programov/aktivnosti na področju preprečevanja uporabe PAS v šolah. V sled temu pozivajo k nujnosti ustrezne regulacije.

2.1.4.1 Vrsta izvedenih preventivnih programov s strani IVZ

Nekatere vprašane IVZ izvajajo preventivne vsebine v šolah samo v določenih (petih) razredih, medtem ko večina intervjuvanih IVZ izvajajo preventivne vsebine v tretjem, petem, šestem in sedme razredu OŠ kot tudi v srednjih šolah, ko vodstvo šole ali učitelji med OM zaznajo pereči problem bodisi vezan na uporabo PAS ali znake škodljive uporabe DT. Nekatere izmed vprašanih IVZ izvajajo preventivne vsebine že v vrtcih in tudi osmih in devetih razredih.

VIZ se pri izvedbi preventivnih vsebin v OŠ poslužujejo dokaj sistematične strukture. Tako nekatere navežejo stik že z razredi v prvi triadi osnovnošolskega izobraževanja, kjer otrokom predstavijo zdrave in nezdrave navade, kjer omenijo tudi škodljivost energijskih pijač, kajenje in alkohol, vendar na zelo subtilen način.

V tretjih razredih IVZ OM predstavijo zdrav način življenja in v sklopu tega se z učenci pogovarjajo tudi o škodljivosti energijskih pijač (zaradi pojava Prime pijače na slovenskem trgu) in otroke spodbujajo k uživanju vode.

V petih razredih VIZ OM predstavijo oziroma se pogovarjajo o vseh vrstah (kemičnih in ne-kemičnih) zasvojenosti. Poudarek je dan zasvojenosti z IKT (zaslone, pasti videoiger, družbena omrežja), saj IVZ

opažajo, da se prvi znaki škodljive uporabe DT pojavljajo že v petih razredih OŠ. V petih razredih se VIZ prilagajajo s ponudbo preventivnih vsebin. Poleg zasvojenosti se z učenci petih razredov pogovarjajo tudi o energijskih pijačah, kajenju, alkoholu, zdravem načinu prehranjevanja. O ostalih oblikah zasvojenosti se VIZ z učenci petih razredov ne pogovarjajo ravno z razlogom, da *»jim ne daš kakšne ideje«* (N-IVZ)

Med OM šestih, sedmih in/ali osmih razredov IVZ namenijo pozornost preventivnim vsebinam glede preprečevanja kajenja in tudi modernih pripomočkov za kajenje (vejpi in fuge). V sedmih in/ali devetih razredih IVZ izvajajo vsebine vezane na mlade in alkohol. Te vsebine v zadnji triadi osnovnošolskega izobraževanja IVZ prilagajajo glede na pobude učiteljev.

IVZ svoje vsebine vključujejo tudi v naravoslovne dneve OŠ.

V srednjih šolah VIZ ne izvajajo preventivnih vsebin, ki bi bile vezane na točno določeno starostno obdobje (letnik šolanja), ampak šola sama izbere (ko zazna problem na šoli) teme, za katere želijo, da jih VIZ izvedejo med učenci ali med starši. Podobno sodelovanje imajo IVZ vzpostavljeno tudi z OŠ. OŠ jih kontaktirajo, ko med OM zaznajo kakšno perečo težavo in vezano na njo IVZ med OM izvedejo preventivne vsebine. V zadnjih letih IVZ zaznavajo, da se izbrane vsebine pogosto nanašajo na škodljivo uporabo PAS ali DT.

»Danes sem bila v prvem letniku na elektrotehniški šoli. Predvsem fuge in energijske pijače, mogoče se mi zdi, da alkohola ni bilo za čutiti, je bilo pa kajenje trave, saj pravim, se učim, poskušamo biti aktualne, da jih predvsem opozoriš na pasti, da so te stvari mogoče nevarne, je pa tako, toleranca je visoka, sploh pri tistih dijakih, ki prihajajo iz vinorodnih okolišev. Imamo goriška brda, imamo kras, to je tako kar naporno, da jim nekaj dokažeš oziroma ne toliko za dokazovanje, ampak da poskušajo razumeti, da so določene pasti, nevarnosti, ki so namenjene prav njim.« (J2-IVZ)

»V bistvu otroci nekaj prinesejo in potem nas pokličejo in pridemo v šolo s to tematiko, tako delujemo, zelo se prilagajamo, ker nima smisla, da ti govoriš o vsem, če tega tam še ni, da jih dobesečno spodbujaš, da še to začnejo. Se pa od šole do šole poslužujejo zelo različnih stvari/.../kakšen mesec je takšen naval, da vsega, kar bi oni radi sploh ne zmoremo, potem pa malo potihne, potem pa spet z drugo stvarjo, en čas so fuge, en čas elektronske cigarete, potem te energijske pijače, vse te stvari, ker to otroci prinesejo« (J1-IVZ)

»Res pa smo bili v lanskem letu dodatno pozvani na temo elektronskih cigaret, kar se je na našem področju lansko leto bolj pokazalo kot težava, tudi na roditeljskih sestankih, tudi otroci so imeli dodatno temo, smo pa s to tematiko vpleteni tudi v PUM/.../uporaba zaslonov in

elektronske cigarete, to je tisto, kar sedaj v zadnjem obdobju prednjači, se mi zdi, da ko so zaznali to področje, da temu tudi kot učitelji niso kos, pridemo potem mi v poštev.» (K-IVZ)

IVZ omenjajo, da so srednješolci sami izrazili željo, da jim pripravijo delavnico na temo uporabe konoplje, v letošnjem šolskem letu (2023/2024) pa so želeli, da IVZ dajo malo več poudarka na kokainu, saj je *»očitno že tako prisoten, da je trava za njih že tako malo samoumevna«* (MD-IVZ).

Nekatere vprašane IVZ preventivne vsebine na OŠ ali srednjih šolah izvajajo v sodelovanju s policijo in/ali reševalec NMP (nujne medicinske pomoči). Predvsem želijo OM v sklopu preventivnih vsebin predstaviti posledice zasvojenosti na človeka. Policist OM predstavi na kakšen način deluje policija, ko obravnava odvisnike in kakšne so pravne posledice teh kaznivih dejanj. Reševalec NMP pa OM razloži kakšne so posledice zasvojenosti na vedenje in zdravje človeka. Ponekod IVZ izvajajo preventivne vsebine skupaj s pediatri.

Vprašane VIZ kot tudi starši se sprašujejo o učinkovitosti in uspešnosti svojega dela, saj preventivne vsebine IVZ v šolah izvajajo le enkrat na šolsko leto. IVZ in starši menijo, da bi morali preventivne vsebine izvajati kontinuirano od prvega do devetega razreda. Prav tako so o učinkovitosti svojega dela skeptične, saj je IVZ dovoljena izvedba dveh ur preventivnih vsebin v šolskem letu. Tudi vprašani starši menijo, da preventivne aktivnosti, ki se izvajajo enkrat ali dvakrat letno po eno ali dve uri nimajo pretiranega učinka med OM. Starši opozarjajo, da je izvajanje preventivnih aktivnosti *»tek na dolge proge«* in da *»z enkratnim obiskom policista in z nekoga z varnega interneta d.o.o., da ne bomo nič dosegli/.../Potem je to zmotno prepričanje, da če bomo v šolski sistem vstopili z enournim predavanjem o krepitvi samopodobe, da bomo pa zdaj rešili.«* (INT5-S).

Starši menijo, da bi morali preventivne vsebine sistematično implementirati vse šolske predmete od prvega do devetega razreda osnovne šole. Po njihovem mnenju je edini učinkovit način, da imajo učenci eno uro na teden namenjen izključno preventivnim vsebinam.

»Eno uro na teden imaš pogovor o tem, pa tem, pa tem. To je edina opcija. Tisti enkrat na začetku, ko pride enkrat na leto, za eno uro, brez veze. To je edina opcija, da imajo skos v malih možganih, da jih skos bom rekel trpaš z temi zadevami. To je po moje edini način.« (INT4-S)

Težava nastane tudi v primerih, ko je s strani NIJZ predpisana vsebina preventivnega programa, ki jo morajo IVZ izvesti, šole pa teh vsebin ne želijo oziroma pozivajo k izvedbi vsebin glede na njihovo trenutno problematiko med OM. Prav tako nekatere šole dovolijo izvedbo le dveh ur na šolsko leto, medtem ko nekatere šole IVZ pozivajo k večkratnim izvedbam vsebin.

Prav tako IVZ zaznavajo težave glede izvajanja preventivnih vsebin s strani NVO ali zasebnih ponudnikov. Gre predvsem za pojav kontradikcij v podajanju informacij ali neustreznih predstavitev

vsebin npr. za spolno vzgojo. V primeru slednjih se starši obrnejo na šolo in ker ne vedo kdo je izvajal preventivne vsebine, starši pozivajo šolo, da IVZ naj ne bi več izvajale preventivnih vsebin med OM na način, ki je starše zmotil.

»Ena področja v Sloveniji še rednih vsebin ne morejo povedati, še tistih, ki so predpisane in tukaj imamo mi zelo težko, ker ne pride, da bi bila njihova obveznost, da je zdravstvena vzgoja, rešitev bi bila tudi v predmetu zdravstvene vzgoje, ne vem, deset ur vsak razred na leto, potem pa kakor jih zapolnijo in ukaj nam hodijo še nevladne organizacije, potem pa še neka privatna podjetja, vsaj v našem okolju se zelo pojavljajo in potem prideš s kakšnimi stvarmi čisto navzkriž, ker razlagajo popolnoma drugačne stvari, ki so sedaj zadnji hit, bom rekla. Pri spolni vzgoji imamo strašne zaplete/.../oni (zasebni ponudniki op.avtorja) so toliko daleč da pokažejo, recimo vem, da so na banano natikali kondome, tega mi nikoli ne delamo in potem je prišel iz šole dopis staršev, da ne želijo več, da mi izvajamo delavnice, ker ne dovolijo, da jim kažemo, kako se natikajo kondomi na banane in tega nismo izvajali, tako da smo se pri svojem delu dejansko morali zagovarjati« (J1-IVZ)

2.1.4.2 Ocena preventivnih programov na področju PAS

Srednješolski učitelji omenjajo vprašljivost učinkovitosti preventivnih programov na področju PAS, saj jim mladostniki govorijo, da se oni sami odločajo o svojem življenju in četudi je neka stvar prepovedana jo bodo uporabljali, če si to želijo oziroma jih sprostijo. Zaskrbljujoče je tudi izraženo mnenje mladostnikov, da pri kajenju ene ali dveh cigaret na dan ali kajenja vape-a, ni vidijo problema oziroma, da jim je to všeč in sproščenje ob podpori PAS je »zdravo«.

Osnovnošolski učitelji načeloma poročajo, da je preventivnih programov (PAS/DT) zadosti, »že skoraj preveč« (INT1C) ali »pri nas imamo ogromno tega po celi vertikali« (INTS-Z), vendar rezultatov, željenih učinkov teh programov pa med OM učitelji ne zaznavajo. Po mnenju učiteljev je med OM dokaj zadovoljiva mera ozaveščenosti o primernem časovnem okviru uporabe DT, »ampak si nekako ne morejo pomagati« (INTD-Z)

»Lahko ti vključiš pa narediš, ampak odziva, nekih končnih rezultatov pa ne bo opaznih. Za učence ali starše. Ti lahko narediš predavanje, lahko delavnice, lahko vse kar je možno na spletu/.../Lahko delaš predavanje, ampak rezultatov pa ni opaznih in potem enostavno čas raje nameniš čemu drugemu, ker je to izgubljen čas pri pouku velikokrat.« (INT3C)

Razlog k neučinkovitosti preventivnih programov vprašani učitelji prepoznavajo v znatnem vplivu družbenih omrežji na OM. OM na družbenih omrežjih ali med vrstniki čutijo željo po odobravanju in

sprejetosti, zato morda počnejo stvari za katere vedo, da niso zdrave, vendar ta vidik raje zanemarijo za voljo medvrstniške sprejetosti oziroma zaradi strahu pred izločenostjo in posmehovanjem.

»Po moje se povezuje tudi s tehnologijo in z vsemi temi družbenimi mediji ali pa socialnimi, ne, da ta sprejetost ali pa popularnost teh novih pijač ali pa vape-ov ali pa karkoli ali pa Prime-a, mislim to je tak velik vpliv in res skos okoli njih, no, da so to kapljica v morje mogoče te neke naše preventivne dejavnosti, ki mislim, da jih je dovolj, ampak so močnejši ti dražljaji ali pa vplivi preko nekih reklamnih zadev preko teh elektronskih naprav. Tako, da tu smo, se mi zdi, da kar nemočni. Misim sigurno se spleča vztrajati...« (INT2C)

»Jaz mislim, da je to sprejemanje v družbi tako visoko, da raje pozabijo na to predavanje, kot pa da ne bi bili sprejeti v družbo. In zdaj pač slučajno je to, da je pač ta konzumacija teh pijač ali pa katerikoli drugih, no snovi, da je tako velika, da enostavno pozabijo na tista predavanja in pač se prilagodijo družbi da bodo sprejeti, kar je zdaj pač nekako idealno.« (INT4C)

Po drugi strani pa, osnovnošolski učitelji poročajo o pomanjkanju preventivnih programov v primeru pojava perečih/aktualnih tem (npr. kajenje vape-a,). Gre za uporabo PAS med OM, ki je učitelji (še) ne poznajo in niti ne vedo kako zgleda, kakšna je uporaba in/ali kakšen izgled ima.

»Ta industrija čisto preveč hitro napreduje, da bi uspeli slediti. Jaz tudi nisem imela pojma, kaj so to vajpi, dokler da ni ta naš učenec to začel prodajati na šoli in sem prvič videla, potem pa mi je ravnateljica pokazala eno zbirko, je razložila, kaj vse to je, jaz nisem vedela, res ne« (INT5KP)

V teh primerih so učitelji iskali izvajalce preventivnih programov, vendar jih niso našli. Zato so bili učitelji primorani se sami izobraževati s področja novih PAS oziroma poiskati relevantne podatke. V veliko pomoč so jim bile izobraževalne vsebine Zdrave šole s strani NIJZ, ki so jih prenesli v svoje delovno/šolsko okolje.

»Se počutim popolnoma neusposobljeno, recimo pri teh letih, ti če ne kadiš, ti če ne uporabljaš teh zadev, jaz sem se šla izobrazit v trafiko, da sem sploh videla, kaj obstaja, da mi je, hvala bogu, tudi kolegica povedala, kaj in kako in da sem vedela, da to ne gre za vanilijev parfum, ampak da je to ta zadeva. Nismo korak s časom.« (INT1KP)

»Sem se pa zadnjič peljala v mesto, sem prihajala domov in vidim veliko tablo Pojoča travica in je sedaj na novo pri nas trgovina in sem jo našla in šla noter pogledati in sem rekla dober dan, jaz sem prišla pogledati, kaj vi tukaj imate. Sem rekla, ker me zanima, kaj imate, ker verjetno me bo kdo v šoli sigurno vprašal, ker so sigurno že bili tam. Tam je gospodična prijazno razložila.« (INT6KP)

Po mnenju vprašanih učiteljev preventivnih programov s področja PAS ni nikoli preveč, jih je pa potrebno nenehno nadgrajevati in da jih izvajajo osebe, ki se avtentično/pristno pogovarjajo z OM. Podpirajo izvajanje preventivnih programov s strani medicinskih sester in drugih izvajalcev, vendar menijo, da med OM največji vpliv (slišnost in sprejemanje informacij) ustvarijo športniki, glasbeniki in/ali umetniki, ki jih OM prepoznava kot njihove vzornike. Po mnenju vprašanih učiteljev kot tudi staršev so starši in učitelji preveč osredotočeni na klasifikacijo kaj je dobro in kaj slabo, kaj je zdravo in kaj ne in tega so učenci naveličani oziroma teh usmeritev niti ne sprejemajo ali kot pojasni ena izmed intervjuvank:

»To je enako recimo pri zdravi prehrani. Jaz sem prepričana, da vsak otrok pozna to piramido, vsak ti zna lepo razložiti česa mora več jesti pa česa manj, ampak vseeno za naše naj malice izbirajo tiste manj ustrezne, a ne. Se pravi nekaj je teorija, drugo je pa praksa in se še vedno odločajo za tiste manj zdrave stvari. In se mi zdi enako recimo pri kajenju in vseh teh stvareh. V bistvu skozi neke vzore/.../.« (INT12NG)

»Mi vsi (starši in učitelji op. avtorja) predstavljamo pravilno, se mi zdi, da se jih to ne prime.« (INT3-S)

Pogosto so sodelujoči učitelji in VIZ v raziskavi omenjali dilemo ali s preventivnimi programi delajo »reklamo« OM kaj vse jim je na voljo ali se dejansko s preventivnimi programi preprečuje škodljiva vedenja. Dvom izhaja iz tega, da se OM na preventivnih programih predstavijo tudi PAS, ki jih OM še ne poznajo. To dilemo predvsem izpostavljajo učitelji, ki izhajajo iz ruralnega okolja. VIZ dilemo rešujejo na ta način, da se konkretnih vsebin (npr. Vejpi, fuge, konoplja,...) poslužujejo v primerih, ko se na šoli izkaže problem oziroma OM pokažejo zanimanje zanje. Kljub temu ob zastavljanju problema zasvojenosti so VIZ zelo pozorne, da ne delajo reklame, temveč dajejo poudarek na ozaveščenosti. Gre pa za zelo velik izziv s katerim se soočajo pri svojem delu.

Učitelji in nekatere VIZ se sprašujejo ali ni morda preventiva postala kurativa, saj se pogosto v šolski praksi s preventivnimi programi odzovejo, ko OM že posegajo po PAS.

2.1.4.3 Ocena preventivnih programov na področju DT

Učitelji poročajo, da so šole zelo angažirane glede izvajanja preventivnih vsebin glede uporabe DT med OM. Te vsebine skušajo vključiti v različne šolske aktivnosti kot so obvezni izbirni predmeti in interesne dejavnosti. Šole se pri izvajanju preventivnih programov vezanih na DT poslužujejo tudi storitev zunanjih izvajalcev. Med učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, se pogosto omenjajo Neodviden.si, Logout in projekt Človek. Gre za poudarek na doslednosti izvajanja preventivnih vsebin tudi med samim

poukom. Na področju DT se šole pogosto poslužujejo tudi preventivnih programov Safe.si za tretje, šeste in osme razrede osnovne šole. Prav tako se v preventivne vsebine vključujejo tudi šolske svetovalne službe, ki med OM izvajajo različne aktivnosti. Nekatere šole v mesecu februarju posvečajo tematiki DT več pozornosti. V preventivne aktivnosti skušajo vključiti tudi ostale učitelje (računalništva, biologije, gospodinjstva) zaposlene na šoli. Nekateri vprašani učitelji omenjajo tudi program »To sem jaz« in vsebine tega programa skušajo razredni učitelji vključevati v razredno uro. Veliko vprašanih učiteljev omenja, da so povečali (za eno ali pol ure tedensko) število razrednih ur, saj v sklopu le-teh lahko OM ponujajo preventivne ali kurativne vsebine. Vendar so tudi te razrednikove ure premalo, da bi učitelji kakovostno in kontinuirano izvedli preventivne vsebine.

»Ker z razrednimi urami smo izjemno omejeni, medtem ko imamo pa ostalega balasta preko glave. Matematika se tudi da odškrniti, slovenščina se tudi da odškrniti, da ne govori o ostalih urah, no, ki bi se lahko malo zmanjšale, če bi se učne vsebine malo zreducirale, malo po zdravi pameti prevetrile pa se mogoče vnesejo te zadeve/.../ medtem pa preventivne programe ne moremo izpeljevati med matematiko, slovenščino, moramo narediti ali dan dejavnosti, pri čemer smo tudi omejeni, razredna ura je pa enkrat, govorimo o 45 minutah, to je treba vedeti, da to ni 60 minut, enkrat na 14 dni, ker je pol ure razredne na teden planirane. To je od 45 niti ni 30 minut. Tako, da s 26-imi učenci, do 30-imi, res ne moreš veliko narediti v 20-ih minutah na teden.« (INT1C)

Nekateri učitelji poročajo, da z digitalnim opismenjevanjem OM pričnejo že v prvem razredu in te vsebine/znanja nadgrajujejo vse do devetega razreda osnovne šole. OM spoznavajo z delom v Word-u, PowerPoint-u Slikarju. Učitelji v sklopu preventivnih aktivnosti OM predstavijo interneta in pravil varnega ravnanja na internetu (varna raba interneta). Učitelji želijo uporabo DT OM predstaviti na zabaven, a hkrati poučen, način. Presenečeni pa so, ko pridejo učenci v prvi letnik srednje šole in ne znajo uporabljati Word-a, v njem ustvariti kazala in ne poznajo načina ustvarjanja referenc, citiranja virov in slik. Zato se nekateri učitelji odločajo za izdelavo seminarske naloge že v osnovni šoli, da OM spodbudijo k uporabi osnovnih digitalnih kompetenc.

»Ne znajo uporabljati tehnologije/.../pri nas v srednji šoli ne znajo. Pet mojih dijakov je imelo popravni izpit iz računalništva in jaz biolog sem jih čez poletje inštruirala računalništvo. Niso znali ustvariti mapice z imenom.« (INT3KP)

»Ne znajo niti besedila kopirati v šestem razredu, ko jih jaz peljem v sklopu svojega predmeta na priprave za seminarsko nalogo.« (INT8KP)

Vprašani učitelji ponovno poudarijo, da je naloga ali odgovornost šole, da ozaveščajo OM in starše o primernem ali koristnem načinu uporabe DT kot tudi o pasteh prekomerne uporabe, vendar koliko

časa bo OM uporabljal DT in na kakšen način, je odgovornost starša. Nekatere šole se v sklopu preventivnih aktivnosti vezanih na DT obračajo tudi k staršem in za njih organizirajo različna izobraževanja s preventivnimi vsebinami, vendar se teh izobraževanj udeleži zelo malo staršev.

Tudi v kontekstu preventivnih programov (PAS/DT) se med učitelji ponovno pojavi pomembnost izgrajevanja kritičnega odnosa med OM. Po njihovem mnenju se mora OM v življenju nenehno odločati (bo naredil domačo nalogo ali ne, boš šel na trening ali ne, boš uporabljal družbena obrežja eno, dve, tri ure ali ne) in preventivni programi naj bi bili usmerjeni predvsem v to odgovorno odločanje za zdrav način življenja in s takšno usmeritvijo naj ne bi prihajalo do nesprejemljivega/sebi škodljivega vedenja med OM.

V raziskavi sodelujoči učitelji ugotavljajo, da je na področju izvajanja preventivnih programov v šolah zaznati bistven napredek v primerjavi nekaj let nazaj. Izvajajo se preventivni programi za krepitev zdravega odnosa do življenja, ki ga izvajajo v sodelovanju z zdravstvenimi domovi.

2.1.5 Potrebe in pričakovanja staršev

Vprašani starši direktnih pričakovanj na področju preventivne uporabe PAS zase ali za OM ne izražajo. Bolj se osredotočajo na to, da bi v šolskem okolju, kjer OM preživijo veliko časa, OM zagotovili realne življenjske izkušnje in občutek vpetosti v skupnost. Eden izmed staršev poziva k oživitvi idej »delovnih brigad« vendar ne v Jugoslovanskem nostalgичnem pridihi. Gre za željo staršev, da bi OM pridobili v šoli bolj praktične izkušnje, ki bi bile zelo življenjske. Starši ugotavljajo, da OM v ruralnih okoljih pridobivajo veliko bolj realne življenjske izkušnje, kot OM v mestih.

»Evo bom rekla direkt, vidim, kako lažje je tistim na kmetih, ki povlečejo svoje otroke zraven k delu, ki je zelo realno, ki ima začetek, je treba vstajati in je treba zdržati do konca in ima zaključek in se na koncu skupaj veselijo in imajo zelo življenjske izkušnje.« (INT6-S)

Po mnenju staršev OM manjka samozavest, ki pa jo najlažje in najhitreje OM pridobijo skozi realne izkušnje. Starši si želijo, da bi se šolski sistem spremenil po zgledu skandinavskega in nemškega sistema, ki so v šolski sistem vpeljali praktične predmete in s tem OM ponudili priložnost, da so lahko našli samega sebe.

Starši si tudi želijo ali od šole pričakujejo konsistenco pri predajanju sporočil OM na način, kot ga opiše intervjuvani starš: *»da se te stvari prikazujejo skozi en odgovoren način, ne pa, da mi zdaj tle govorimo kako bi se naj to na odgovoren način prikazalo in potem imamo učitelje, ki so tudi zgled učencu pa grejo z njimi na maturantski ples in potem plačujejo učitelji pijače, alkohol dijakom in se z njimi napijajo in*

tako naprej, a ne. To je spet nek blazen kognitivni konflikt. Šola naj je šola, tam so naj odnosi takšni kot so, to je vzgojna inštitucija, prijatelji in druge sredine so pa pač za kaj drugega.» (INT5-S).

Prav tako vprašani starši opozarjajo, da se OM v šoli nenehno učijo (abstraktnih vsebin) in včasih se tudi starši sami sprašujejo kaj bodo OM od tega znanja odnesli v življenje – koliko bodo lahko osvojeno znanje dejansko uporabili v življenju. Zopet opozarjajo na nujnost učenja praktičnih zadev za življenje in da se OM potruzi za dosego željenih rezultatov. Prav tako v šolah manjka ustvarjalni duh.

»Dajmo trpat, trpat, trpat znanje. Ja, samo na eni strani imaš svet, ki zahteva v bistvu čisto druga znanja kakor jih pa v tem trenutku se mi zdi šola daje.« (INT4-S)

»Vse res danes temelji na tem pifljanju, na tem znanju, nekaj, kar boš lahko čez dva dni pozabil, ampak to je super, če si dobil petko, eno otrok, ki bo pa malo bolj razmišljal ali pa skušal povezati snov ali pa mogoče ni tako dober v pomnjenju ali pa v nekaj drugi zadevi, v neki debati. Tak, v bistvu v tem sistemu, zelo izvisi bom rekla, čisto tako/.../jih vzgajamo v samo to, da se učijo, piflajo, a ne, hkrati pa pri gospodinjstvu zdaj niti ne hodijo več po sestavine v trgovino, a ne, ker smo jih mi mogoče hodili, da smo se naučili, da smo tudi mogoče se zmotili pa kupili preveč masla pa premalo moka pa je bilo treba pol nekaj narediti. Oni sploh nimajo te življenjske, mislim v šoli nimajo nekih zelo življenjskih situacij« (INT3-S)

Želja vprašanih staršev je tudi ta, da bi se v šoli odmaknili od poudarjanja in vzgajanja individualistov in se bolj usmerili v to, da se OM nauči kako delovati v skupini/timu. Še posebej zato, ker v delovnih okoljih pogosto dela v timih.

2.1.6 Pripravljenost staršev za sodelovanje s šolo na področju PAS/DT

Mnenja staršev so glede želje po intenzivnejšem sodelovanju s šolo na področju preventivne uporabe PAS/DT različna. Eni starši si želijo bolj intenzivnega sodelovanja s šolo in so šoli tudi predlagali svojo pomoč/sodelovanje, vendar so ugotovili, da se kljub njihovi angažiranosti stvari ne spremenijo. Po mnenju staršev je šoli sistem izredno tog in pogosto se kot razlog statičnosti sistema zaposleni v šoli sklicujejo na zaveze uresničitve letnega učnega načrta. Nekateri starši so do sodelovanja z javnimi šolami kritični in razočarani. Njihove občutke stopnjuje tudi primerjava načina sodelovanja staršev z zasebnimi (mednarodnimi) šolami. Starši so pri zasebnih šolah pogosto pozvani, da skupaj z učitelji soustvarjajo učne aktivnosti. Šole povabijo starše, da se z učitelji pogovarjajo na kakšen način bi uvedli spremembe v pedagoški proces ali na ravni delovanja celotne šole. Starši so na zasebnih šolah vključeni tudi projektna dela in predstavitve. Plod takšnega sodelovanja je sinhronost vrednot med domom in

šolo na način, da šola in starši vzgajajo otroke skupaj. Zasebne šole, ne samo da si željo angažiranost staršev, to tudi pričakujejo.

Starši se zavedajo, da je sodelovanje s šolo pogojeno tudi z odprto komunikacijo, slednja pa je med starši in javnimi šolami dokaj skrhana. Staršem se zdi, da je učiteljem komunikacija s starši predstavlja naporna in da so učitelji pod velikim stresom ali v krču, ko morajo komunicirati s starši. Zdi se, kot da učitelji pričakujejo, da bodo s strani staršev napadeni. Zato se jim zdi, da bo vzpostavitev plodnega sodelovanja med šolo in starši (še posebej tistimi, ki se zelo redko udeležujejo roditeljskih sestankov ali govorilnih ur) izjemen izziv.

»Jaz sem bila tudi pri prvi hčeri zelo aktivna, že v vrtcu, v svetu staršev pa potem v osnovni šoli, pa moram reči, da sem kar obupala. Da v bistvu v šolskem sistemu se meni ni zdel, da bi v bistvu lahko nekaj dobrega delal za starše. Tako da se mi, jaz veliko bolj verjamem, da je nekaj, kar lahko družina naredi, starši, bližnji sorodniki, tisti pravi ta bližnji prijatelji. Da je v bistvu to ta skupnost, ki nekak vpliva, no, ne vem. Je pa res se mi tudi zdaj, no, da to, ko je zdaj omenjena toliko šola, da mogoče imamo tudi starši previsoke zahteve pa pričakovanja šole.« (INT3-S)

Vprašani starši si želijo, da bi jim nekdo usmeril kje poiskati verodostojne informacije na področju preprečevanja problematične uporabe DT in na področju preprečevanja uporabe PAS pri OM. Starši se po nasvet obrnejo tudi k šolski psihologinji, se pa zavedajo tega, da niso vse šolske psihologinje pripravljene dajati nasvete in mnenja na kakšen način sodelovati z OM.

2.1.7 Selekcija preventivnih programov

Vsi v raziskavo vključeni učitelji opozarjajo na izjemno finančno stisko pri izboru ponujenih preventivnih programov tako glede PAS kot tudi DT. Učitelji poročajo, da so pri izbiri plačljivih preventivnih programov šole omejene, saj se pogosto soočajo s pomanjkanjem finančnih sredstev. Zato se pogosteje odločijo za brezplačne preventivne vsebine, ki so tudi kakovostne. Ob tem izbirajo preventivne programe, ki se izvajajo v njihovem lokalnem okolju. Upoštevajoč finančne omejitve in kraj izvajanja, se nabor preventivnih programov za nekatere šole (predvsem iz ruralnih okolji) bistveno zoži.

Učitelji si želijo, da bi lahko razširili njihove možnosti izbora preventivnih programov in zato predlagajo, da bi se na nacionalnem nivoju uredilo financirano na način, da bi vsaka šola prejela določeno višino državnih finančnih sredstev, ki bi bile izključno namenjene izvedbi preventivnih programov v šolah.

»Prvo je vprašanje koliko to stane, če kaj stane, najbolje je, če se najdejo programi, ki so brezplačni in delujejo na neki lokalni ravni. Potem se vpraša kakšne so obveznosti, se pravi če je potrebno hoditi na kakršnakoli izobraževanja, ker to potem doprinese k povečanim

nadomeščanjem. V kolikor gre, bom rekla za neko odhajanje učitelja ali skupine učencev kamorkoli. Potem koliko ljudi mora sodelovati. In potem pa v bistvu ja, če so to kriteriji nekako zadostni, potem gre pa na interes. Zgolj na interes in na to komu je všeč, kdo se najde tu notri. Sicer je tudi eden od kriterijev ali to potrebujemo, vendar vsi programi so take, bom rekla večina so tako narejeni, da jih vse potrebujemo.» (INT1C)

2.1.7.1 Način priprave preventivnih programov s strani IVZ

V raziskavo vključeni učitelji, ki so vključeni v preventivna izobraževanja NIJZ, se pri pripravi aktivnosti preventivnih programov soočajo z dilemo katere smernice, literaturo ali priporočila upoštevati. Ti učitelji izpostavljajo, da so *»smernice/standardi v vsakem zdravstvenem domu drugačne«* (INT5KP) in sprašujejo se katere smernice/priporočila upoštevati. Obstaja veliko strokovnih mnenj, ki pa se medsebojno izključujejo ali nasprotujejo. Po drugi strani pa IVZ pri načrtovanju svojih aktivnosti preventivnih programov sledijo smernicam in standardom, saj na takšen način zagotavljajo dokaj poenoten način izvedbe preventivnih programov po celotni Sloveniji.

Načini priprave in izvedbe preventivnih vsebin se med IVZ razlikujejo. Nekatere intervjuvane IVZ omenjajo, da so si za delo z OM pripravile PowerPoint prezentacijo, ki zajema teoretični del in ima zelo malo besedila ter veliko slik. Čas dela s PowerPointom IVZ omejujejo na 30 do 45 minut. Slike na prezentaciji IVZ uporabljajo kot izhodišče za pogovor z OM.

»Nekaj literature, tisto kar je dostopno preko spleta, potem nekaj PowerPointa in pogovora. PowerPointa na začetku pol ure do 45 minut in še 45 minut pogovor z otroci in je bil zelo dober odziv, tudi učitelji so bili s tem načinom zelo zadovoljni, ker so se otroci tudi zelo razgovorili in marsikaj povedali, nad čemer smo bili zelo pozitivno presenečeni.« (M-IVZ)

Pri svojem delu IVZ uporabljajo tudi poučne zgodbe in/ali krajše video posnetke in pogrešajo slovenske videoposnetke, ki bi bili moderni, zanimivi, zabavni. IVZ se pri izboru primernih gradiv znajdejo tudi v stiski zaradi vprašanja *»ali je to prav, kar si pokazal. Jaz sicer po navadi petkrat prej premislim, preden jim kaj pokažem. Mogoče, da bi kakšen material dobile tudi v neki bolj sodobni obliki, da bi jim lahko pokazali in se potem preko tistega pogovarjali«* (J2-IVZ).

»Naslov je Gospodična posledična, ki govori o posledicah, na ta način se pravzaprav navežemo, da vse kar delaš, pridejo neke posledice ali so dobre ali so slabe, knjiga pa govori o tem, ko ta fant gre in hoče piti alkohol, hoče kaditi, pa ta miška gospodična posledična skoči in mu reče ne to delati in mu tudi potem razlaga, kaj se zgodi, zgodbe je toliko, da jo v prvi polovici ure preberemo, ampak jo oni sami berejo, tako da je razdeljena na tri dele, trije se javijo in jo

preberejo, takoj po tem pa se navežemo na to, kaj so posledice, potem pa gremo na razlago vseh ostalih zasvojenosti in kaj povzročajo in kava, elektronske naprave, alkohol, v glavnem vse stvari čisto na kratko.» (J1-IVZ)

Ena izmed intervjuvanih IVZ pri svojem delu z OM uporablja tudi krajše zgodbe ali fotografije odvisnikov, ki so ali so bili zasvojeni s prepovedanimi drogami ali kot pove: *»Sem tudi imela dilemo ali je to za njih primerno ali ne, ampak sem izbrala takšno, ko je mogoče malo kruta, ko opisuje njegove občutke, ne pa toliko, da je ne bi mogla peterčkom prebrati, sem pa enkrat tudi na Facebooku zasledila od enega gospoda, ko je delal svoj timeline, svojo časovnico, ko je bil zasvojen, sočasno pa je potem dajal slike, kakšen je bil, ko se je ozdravil in dostikrat pokaže tudi to primerjavo slik in so precej začudeni, tako da ta mi je kar všeč, se tudi kar obnese.» (N-IVZ)*

Intervjuvane IVZ se pri načrtovanju preventivnih vsebin držijo protokola, ki jim ga je določil NIJZ. Gre za preventivni program, ki IVZ jasno določa katere teme se mora predstaviti OM, medtem ko je način predstavitve tem v pristojnosti IVZ. IVZ kot tudi starši ugotavljajo, da v kolikor se OM predstavijo vsebino zgolj ob podpori PowerPointa in se jim teoretično razlagajo vsebine, da od takšnega načina izvedbe OM ne bodo odnesli nič.

»Rekel je (sin udeleženca v raziskavi op. avtorja), da je bilo itak večina brez veze, tako da se mi zdi, da je včasih težko nasloviti te najstnike, da sploh kaj slišijo. Je pa rekel, da ta policist, ki je bil prvi, je bil pa on taka osebnost, da ga je bilo super poslušati. Da je to bolj pomembno ali pa da bojo bolj slišali kakšno vsebino kot če bo prišel kdo prav resno, samo s kakšnim PowerPointom, tako kot bi bil starš.» (INT3-S)

Z leti so IVZ pridobile izkušnje in ugotovile se najbolje dotaknejo problemov OM z interaktivnim pristopom in z dodajanjem (družabnih) iger ali videoposnetkov ali pripovedovanjem osebnih zgodb. VIZ izpostavljajo, da: *»trudimo se po najboljših močeh, da predstaviš stvar zanimivo, da se jih na koncu dotakne in da potem, ko greš ven iz razreda, se oni še pogovarjajo, sicer na koncu vsi rečejo, mi tega nikoli ne bomo.» (MO-IVZ)*

2.1.7.2 Načrtovanje in kriteriji izbora

Trenutno selekcija preventivnih programov poteka po principu »od ust do ust« oziroma »preko primerov dobrih praks«. Ko se šola/učitelji soočajo z vprašanjem kateri preventivni program z določenega področja izbrati vprašajo svoje sodelavce ali vprašajo učitelje drugih šol, če poznajo kakšen preventivni program. Predvsem jih zanima kako razumljivo je bila podana vsebina, ali je vsebina

primerna za določeno starost učencev, kakšna je cena programa in koliko časa traja ter kakšna je struktura programa (enkratna aktivnost, spremljevalne aktivnosti, večkratno zaporedno izvajanje,...).

»Pogledamo, kakšna so bila mnenja drugih, ki so te predavatelje že poslušali in ali je bil interes s strani tistih, ki naj bi jih poslušali, torej ali zaposlenih ali otrok ali staršev in potem pa na podlagi tega, kar so drugi imeli izkušenj z njimi.« (INT5KP)

Na podlagi izkušenj/mnenja oziroma priporočila drugih šol/učiteljev si šola/učitelj pripravi ožji izbor preventivnih programov. Nato ta izbor preda v preverbo/pregled šolski svetovalni službi in/ali ravnatelju. Ravnatelj se odloči ali se bo izbrani preventivni program izvajal v šoli.

»Kakšne posebne selekcije pri nas nimamo. Če imaš idejo, če imaš nekaj, poveš, greš ravnateljici, če si uspešen in če zadeva ni predraga, gre skozi, je pa veliko teh plačljivih programov.« (INT3KP)

Nekatere šole izbor preventivnih programov načrtujejo in izberejo na način, da sprva vsi učitelji na šoli med šolskim letom zbirajo informacije (z opazovanjem in pogovori z OM) katere vsebine preventivnih programov bi bilo smotrno izvesti glede na potrebe OM. Te informacije/ugotovitve se preda šolski svetovalni službi. Šolska svetovalna služba pripravi predloge preventivnih programov, ki jih nato obravnavajo vsi zaposleni na učiteljskem zboru/konferenci.

Nekateri učitelji poročajo o tem, da sami nimajo možnosti podajanja predlogov preventivnih programov, temveč le-te izbere ravnatelj sam. S preventivnimi programi se ravnatelji spoznajo na posvetu ravnateljev (nacionalni nivo) ali na aktivu ravnateljev (lokalni nivo). Po zaključenem preventivnem programu na šoli naredijo evalvacijo zadovoljstva tako med učenci kot tudi med učitelji.

Intervjuvani učitelji ne poznajo kriterijev po katerih šolska svetovalna služba ali ravnatelj izbereta preventivni program. Učitelji dobijo zgolj povabilo/naznanilo kateri program se bo v šoli izvajal.

Pri vsebinah preventivnih programov, ki jih učitelji lahko izvajajo v sklopu svojih (razrednih) ur pa se upošteva sledeče kriterije: (1) potrebe OM oziroma njihova šibka področja potrebna obravnave, (2) strokovna kompetentnost oziroma ocena suverenosti učitelja, da bo na kakovosten način lahko predal vsebine OM. V kolikor učitelj pri sebi zazna, da ni zadosti suveren za predajanje vsebin, jih pri pouku ne obravnava, (3) da je vsebina primerna starosti OM, (4) relevantnost vsebine in (5) atraktiven način predstavitve vsebin.

Po mnenju učiteljev naj bi se pri izbiri preventivnih programov upoštevalo sledeče kriterije: (1) strokovna raven vsebin, (2) vsaj eden izmed zaposlenih na šoli se je udeležil programa, (3) reference

programa v smislu mnenja predhodnih udeležencev, (4) strokovnost izvajalca/predavatelja, (5) privlačen/atraktiven način izvedbe in (6) aktualne in zanimive teme/vsebine za OM.

2.1.7.3 Manjkajoča področja/vsebine preventivnih programov

Področja, ki so nujna potrebe osvetlitve in obravnave v preventivnih programih so, po mnenju vprašanih učiteljev, tudi: sekundarna socializacija s poudarkom na medosebnih (vrstniških) odnosih, homoseksualnost, empatija, družbeno razslojevanje na temelju materialnih dobrin. Vprašane IVZ omenjajo, da je potrebno v preventivnih programih okrepiti vsebine vezane na pozitivno samopodobo OM, še posebej so te teme ključne pri prevenciji zasvojenosti med OM.

»Ko prideš v srednjo šolo, vidiš da so prav lačni tega, da z največjimi očmi gledajo, ko jih učimo, na kakšen način krepi svojo samopodobo, kako si dvigati, kako si postavljati cilje, kako naj bodo ponosni, ko nekaj dosežejo, zakaj je prav, da delajo preko študenta, zakaj je prav, da dobijo ta občutek, da so pomembni za socializacijo, da je prav, da se že v srednji šoli gredo učiti teh odnosov delodajalec, delavec, sodelavec, tako da je samopodoba en velik faktor, če se pogovarjamo o zasvojenostih.« (MD-IVZ)

»se mi zdi, da je samopodoba ključna, ko bi jo morali že veliko bolj krepi v osnovni šoli, pa je na žalost namenjena delavnica samo v sedmem razredu, tako da jaz tukaj vidim eno izmed priložnosti, kako preprečiti morebitne zasvojenosti.« (N-IVZ)

Intervjuvane IVZ omenjajo, da se vse pogosteje pojavljajo potrebe po vključevanju vsebin o medosebnih odnosih. Intervjuvana IVZ, ki pri tej temi uporablja TIBI spoznavne kartice, opaža, da OM komaj čakajo, da bodo tudi oni nekaj povedali. Gre za temo s katero se lahko IVZ približa OM na drugačen način in si tako zagotovi večjo aktivnost.

2.1.7.4 Negativni vidiki preventivnih programov

V raziskavo vključeni učitelji pri obstoječih načinih organiziranosti preventivnih programov izpostavljajo sledeče negativne vidike: (1) dvorezni meč oziroma dvom ali se s preventivnimi vsebinami ne dela reklame med OM, se jih seznanja s stvarmi katere (še) ne poznajo ali sprožajo v njih radovednost za poskušanje stvari. Učitelji še posebej izražajo dvom, ko se organizirajo (med OM popularna) predavanja odvisnikov prepovedanih drog, ki OM pripovedujejo o tem kako so se rešili svoje zasvojenosti. Učitelji se sprašujejo ali se OM ne predstavlja napačna slika zasvojenosti v smislu, četudi zapadeš v odvisnost, se lahko le-te osvobodiš. Pri teh predavanjih učitelji pogrešajo tudi to, da se OM ne pove dovolj jasno, da se vse zgodbe odvisnikov ne končajo na predstavljen način.

Tudi nekateri intervjuvani starši izražajo izjemno nezadovoljstvo nad tovrstnimi izvedbami preventivnih dejavnosti v prvi in/ali drugi triadi osnovnošolskega izobraževanja. Starši sami opozarjajo, da se s takšnimi aktivnostmi med OM dela reklama.

»To recimo se mi ne zdi, sploh se mi ne zdi potrebno, da se otrok pri osmih, devetih letih s temi stvarmi srečuje v šoli. Se mi zdi, da tudi mogoče ne obravnavajo stvari pravilno, da nekaj pavšalno malo omenijo neko drogo. Pol, ko tudi slišim, da policisti hodijo v šole in pa jim kažejo te vrečke pa »to je ta droga, to je ta droga«, to recimo se mi popolnoma ne zdi potrebno za tako mlade. Mogoče za starejše potem v zadnji triadi, mogoče ali pa potem, ne vem. Za tako mlade pa se mi zdi popolnoma ne potrebno.« (INT1-S)

Pogosto so v raziskavi vprašani učitelji nižjih razredov osnovnih šol izpostavili (2) neprilagojeno izvajanje kot tudi sama vsebina preventivnih programov starosti (mlajših) učencev. Zunanji izvajalci (tudi zdravstveni delavci) pri izvedbi preventivnega programa uporabljajo PowerPoint predstavitve, kar po izkušnjah vprašanih učiteljev nikakor ni primeren način izvedbe programa.

Poleg neprilagojenega načina izvedbe starosti OM se kot negativen vidik organiziranosti preventivnih programov med učitelji prepozna tudi (3) časovna okrnjenost. Učitelji ugotavljajo, da preventivni programi (predvsem za mlajše učence) zahtevajo večji obseg ur izvedbe, saj v nasprotnem primeru mora učitelj (ki morda tudi ni kompetenten) nadaljevati z razlago obravnavanih vsebin.

Učitelje izjemno moti (4) nekontinuirano izvajanje preventivnih programov v osnovnih šolah. Po mnenju učiteljev in staršev bi se morale vsebine preventivnih programov nadgrajevati od prvega do devetega razreda. Intervjuvani starši pozivajo k temu, da bi morale biti preventivne vsebine del kurikuluma. Na ta način bi se, po mnenju staršev, zagotovila tudi sistemska urejenost izvajanja preventivnih aktivnosti v šolah. Ob tem starši pozivajo k zelo premišljeni spremembi šolskega sistema. Podobno razmišlja tudi večina sodelujočih učiteljev v raziskavi, saj podpirajo in pozivajo k oblikovanju posebnega učnega predmeta v šolski kurikulum, ki bi bil vezan na preventivne vsebine.

V kontekstu preventivnih programov DT učitelji (Celje, Koper, Nova Gorica) izpostavljajo paradoks ujetosti v dve družbeni silnici. Na eni strani se zahteva implementacija digitalizacije učnega procesa (vključevanje DT v pedagoški proces) in se spodbuja izobraževanje za digitalno pismenost učiteljev s projektom Digitalni učitelj. Na drugi strani pa se izvajajo številne preventivne aktivnosti/programi, ki bi zmanjševali ali (vsaj) ozaveščali škodljivo uporabo DT. Učiteljem se zdi pa paradoks absurden.

»Kar se tega projekta tiče (Digitalni učitelj op. avtorja), naslednja tri leta naj bi potekala digitalizacija, izbrani so bili na naši šoli štiri vodje in vsi zaposleni smo vključeni in mi se bomo sedaj temu uprli. Se bomo, zaradi tega, ker imamo na eni strani članke in strokovnjaki pravijo,

da gre resnično za digitalno prenasičenost teh otrok, da otroci niti ne prepoznajo več knjige ali pa knjižnice, po drugi strani pa že nam forsirajo, da mi potem to forsiramo naprej, tako da ne vem, koga sploh upoštevati v tem primeru, ker strokovnjaki trdijo eno, spet drugi strokovnjaki drugo.« (INT8KP)

»Digitalna tehnologija je na eni strani velik problem, vendar na drugi strani imamo trenutno poteka en velik projekt Digitrajni učitelj in jaz moram jutri konkretno otrokom predstaviti tega robota, Chat GBT in jim to v pouk vesti. Jaz vem kaj bo to povzročilo. Vsi otroci bodo šli domov, brskali po tem skratka, ker sem v drugi triadi, konkretno 4. razred, verjetno otroci še ne poznajo tega in zdaj bom jaz tista učiteljica, ki jih bom osvestila o tem, jim to pokazala, kar v bistvu ni narobe, vendar, če znamo pravilno s tem delati, ampak jaz pa to moram narediti zato, da se mi bo izobraževanje priznalo. Me razumete? Se pravi nimam prostih rok o presoji ali so moji otroci že dovolj stari za to, bodo znali selekcionirati kdaj to uporabiti, kdaj tega ne uporabiti /.../Digitrajni učitelj, se tam izpiše kaj vse mora učitelj delati in najbolj me to jezi, ker nimaš pa protih rok o selekciji, če želiš narediti to izobraževanje. Se pravi, da bodo moje kompetence priznane, moram sedaj v 4. razredu vse otroke seznaniti danes, ne čez en mesec, ko bodo mogoče majčkeno bolj pripravljeni, ampak do 23.11.« (INT1C)

»Država, zavod, spodbuja, da se čim bolj digitaliziramo in ne bodo šli v to, da bodo financirali izobraževanja, kjer bomo otroke spodbujali, da so čim manj na digitalnih napravah.« (INT5KP)

Kot enega izmed negativnih vidikov preventivnih programov vprašani učitelji zaznavajo negativen odziv staršev na obravnavane vsebine preventivnih aktivnosti. Pri tem negativne odzive staršev ne zaznavajo zgolj pri določenih temah, kot je na primer spolna zrelost, temveč tudi pri vsebinah nanašajoče se na nepravilno čustvovanje, energijske pijače,...

»Kakršnokoli delavnico mi naredimo, so sigurno en, dva, trije starši, ki potem pišejo cele kozlarije, ne morem reči lepše, to se nam zdi najbolj tako, ampak mi se kar ne damo.« (INTS-Z)

Vprašani učitelji omenjajo, da se programi preventivnih aktivnosti zelo pogosto na šolah izvajajo v času športne vzgoje, likovne umetnosti ali glasbe, redko pa v času pouka matematike ali slovenščine. Na to so jih opozorili tudi učenci. Izvajalci pa zaznavajo, da v kolikor je preventivna aktivnost načrtovana v času športne vzgoje, likovnega pouka ali glasbe, da učenci manj zavzeto in odgovorno pristopijo k sodelovanju. Zdi se jim, da so preventivne aktivnosti »prosta ura«.

2.2 Ovire in priložnosti

2.2.1 Identifikacija ovir izvajanja

Značilnosti učinkovitih preventivnih programov se nanašajo na to, da temeljijo na teoretičnem modelu, obsegajo vsaj 10 strukturiranih lekcij, ki se povezujejo/podpirajo kurikulum, so prilagojeni starosti OM, krepijo različne osebne in socialne veščine, spodbujajo kritično mišljenje, krepijo odpornost proti PAS in socialnim vplivom, izvajajo jih usposobljeni izvajalci in zajemajo evalvacijo.

Po mnenju intervjuvanih IVZ je največja ovira pri izvajanju preventivnih programov zagotoviti evalvacijo. Pri evalvaciji so IVZ omejene, saj za izpolnjevanje ankete s strani učenca potrebujejo privolitev staršev. Prav tako se jim zdijo ankete v fizični (papirni) obliki nepotreben strošek in predstavljajo dodatno delo glede analize podatkov. Zato predlagajo elektronsko anketo, ki ob izpolnjevanju vrši tudi analizo podatkov in je enostavnejša za izvedbo. Le ena izmed vprašanih IVZ omenja, da so samoiniciativno pripravili kratek anketni vprašalnik (s petimi vprašanji), ki ga izpolni učitelj, prisoten pri izvedbo preventivnih vsebin s strani IVZ. Ta vprašalnik evalvira ali je vsebina primerna starosti in razvoju otrok, kaj pri izvedbi je bilo dobro izvedeno in kje učitelji identificirajo priložnosti za izboljšave (predlogi). IVZ se sprašujejo kakšna vprašanja zastaviti v evalvacijskih anketah, da bi z njimi pridobile prave, ključne povratne informacije. Trenutno je evalvacija vezana na njihove občutke ob zaključku preventivnih vsebin na način, kot opiše ena izmed vprašanih IVZ:

»To kar NIJZ daje odraslim, od tega jaz ne vidim nobene koristi, se pravi, evalvacija mora biti res takšna, da dobiš ti in ta pravi feedback, sedaj, na kakšen način je to, saj včasih, ko greš od tam, imaš zelo dober občutek, včasih si malo žalosten in si rečeš ali to sploh ima smisel, pa greš spet v drug razred in je občutek boljši in evalvacijo je težko delati.« (J1-IVZ)

Kot drugo oviro pa vprašane IVZ pri izvedbi preventivnih programov izpostavljajo njihovo pomanjkanje pedagoških znanj in spretnosti. Ob izvajanju preventivnih programov je IVZ *»kot Vegeta, v vse se lahko vmešamo, ampak znanje moraš pa sam iskati« (J1-IVZ).*

Po izkušnjah vprašanih učiteljev zelo malo preventivnih programov, ki se izvajajo v osnovnih in srednjih šolah dosegajo kriterije preventivnih programov, ki temeljijo na teoretičnem modelu, obsegajo vsaj 10 strukturiranih lekcij, ki podpirajo/se povezujejo z učnim načrtom šole, so prilagojeni starosti Om, krepijo različne osebne in socialne veščine, spodbujajo kritično mišljenje, krepijo odpornost proti PAS in socialnim vplivom, jih izvaja usposobljeni izvajalec ter zajemajo evalvacijo. Po oceni vprašanih učiteljev se najbolj omenjenim kriterijem približata dva preventivna programa *»To sem jaz«* in *»Dobro sem«*.

Večina izvedenih preventivnih programov v šolah ne obsega 10 strukturiranih lekcij. To je po mnenju učiteljev nepredstavljivo, saj ima vsak oddelek na šoli v povprečju tri pedagoške ure namenjene preventivnim vsebinam. V tem kontekstu učitelji opozarjajo, da jim zmanjkuje časa za izvajanje preventivnih vsebin. Časovno stisko intervjuvane svetovalne delavke rešujejo tako, da OM seznanjajo s preventivnimi vsebinami, ko nadomeščajo manjkajoče učitelje. Ob tem izpostavijo, da je izvedba teh pedagoških ur slabša, saj *»prideš ti z nekimi vajami za umirjanje, padeš notri, ko noben niti ne pričakuje in to ni to«* (INT13NG)

Večina intervjuvanih izvajalk vzgoje za zdravje, ki so tudi zaposlene kot učiteljice na šolah, izpostavljajo kot ključno oviro pri izvedbi preventivnih aktivnosti, pomanjkanje časa in finančnih sredstev. Pomanjkanje časa se nanaša na to, da so učni načrti zelo obsežni in sprašujejo se *»kdaj bomo pa izvajali pouk, če bomo vse to (preventivne vsebine op. avtorja) delali«* (INT3KP). Še posebej, ker morajo biti ob koncu šolskega leta vsi standardi oziroma cilji šole realizirani in posledično temu učiteljem primanjkuje časa za dodatne aktivnosti, kot so preventivne vsebine. Niti si ne želijo dodatno obremenjevati OM, saj se zavedajo, da so že tako obremenjeni zaradi mature ali NPZ-ja.

»Vseeno na začetku vedno načrtuješ, potem pa pride to vmes pa ono vmes pa, ne vem, milijon stvari in potem dejansko ure odpadejo in se potem učitelji kar pritožujejo, ker je vedno nekaj, pa je predavanje policista, pa je ono pa je tisto. V bistvu je to, recimo jaz sem slavistka pri slovenščini, predavanje o petardah recimo, tako da jaz mislim, da je tukaj bolj problem, čas v šoli.« (INT5-NM)

Prav tako se kot negativen vidik pri organiziranosti programov zaznava neuskklajenost med potrebami OM (jih identificira šola) in samo izvedbo vsebin zunanjih izvajalcev. Učitelji ugotavljajo, da bi morali (v kolikor bi želeli da preventivni program povsem zadovolji njihovim potrebam in ciljem) pred izvedbo programa stopiti v stik z izvajalcem in mu dati jasna navodila kaj in na kakšen način naj predstavi vsebine. Gre za vzpostavitev komunikacije med učitelji in izvajalci pred načrtovanjem in izvedbo vsebin preventivnih programov. Nekateri vprašani učitelji izpostavljajo tudi nizko usposobljenost izvajalcev preventivnih programov.

»Mene pri zunanjih izvajalcih moti to, da niso pedagogi, imajo neko teoretsko znanje, pridejo, predavajo otroku, ko je šest let star ali pa še šest let ne, v prvem razredu recimo pet in jim predava, predava, predava, pokaže tri slikice na zaslonu, kako se eden drži kljukasto, ker je cel dan za računalnikom, drugi ima poslabšan vid, to otrokom nič ne pove, če že, da so ti predavatelji tudi pedagoško usposobljeni, da znajo delati z otroki, ki jim predavajo« (INT5KP)

V kolikor pa so izvajalci usposobljeni, pa so ti preventivni programi šolam finančno nedostopni. Pri odločanju za izvedbo preventivnih programov s strani zunanjih izvajalcev so vprašani učitelji izrazili

skrb, saj pogosto ne poznajo načina izvedbe vsebine (ali bo ta prilagojen starosti OM, ali bo način atraktiven, izvajalec usposobljen) s strani izvajalca in tudi potrebe razredov so pogosto različne. Zunanji izvajalci nimajo priložnosti z razredom vzpostaviti pristnega in poglobljenega stika. Prav tako učiteljem izvajanje preventivnih delavnic s strani zunanjih izvajalcev rušijo njihov urnik dela in manjkajoče vsebine (ki so odpadle zaradi delavnic) morajo učitelji nadoknaditi. Slednje pa je v že tako preobsežnem učnem načrtu včasih nemogoče. Gre za ovire vezane na organizacijski vidik izvedbe programa s strani zunanjih izvajalcev.

K temu vprašani učitelji in starši dodajajo tudi oviro vezano na nizko usposobljenost nekaterih učiteljev, da bi preventivne vsebine izvajali sami pri svojih pedagoških urah. V sled temu se poziva, da v kolikor bodo preventivne vsebine ostale organizacijsko vezane na izvajanje pri razrednih urah, da se učitelje ustrezno opolnomoči. Njihovo izobraževanje naj bi bilo sistematično načrtovano in izvedeno. Na primer: učitelja se predoči, da mora izvesti 10 delavnic s točno določeno vsebino za posamezno delavnico.

»Ker je zdaj je prepuščeno, recimo nekdo je dober učitelj pa se bolj razume z otroki pa to lahko boljše naslavlja, nekdo pa ni, ali pa nekdo mogoče celo rad spije in reče, s tem ni pa nič narobe. In potem vse je v bistvu odvisno od enega posameznika, kako reagira.« (INT1-S)

»Če ni nekje določeno, zapisano, potem se pač išče razne luknje kako ne bi, nekateri so pa zmeraj pripravljeni, no. Ne more biti samo svetovalna služba, mislim jih je preveč oddelkov in preveč razredov, da bi to lahko.« (INT5NG)

»Jaz mislim, da so določeni učitelji kar v stiski, ko prideš k njim s to idejo. Tako, da bi bilo treba opolnomočiti marsikaterega učitelja, včasih pa dopustiti učitelju, da tega tudi ne izvaja, ker ni vse vsem pisano na kožo. Jaz mislim, če bi bilo tri četrt učiteljev za to pripravljenih, potem lahko svetovalna služba vskoči tam, kjer učitelj pač... res nekateri ne zmorejo, ne vem, kot če bi meni rekli naj učim fiziko.« (INT8NG)

Trenutno se preventivne vsebine vključuje (dodaja) v dneve dejavnosti, ki niso sistematično porazdeljeni v šolskem letu in tudi vsebina zelo variira med šolami. Zato se kot ovira med vprašanimi učitelji prepozna tudi nekontinuirano izvajanje vsebin preventivnih programov. Nekateri vprašani učitelji se sprašujejo ali snovalci preventivnih programov sploh vedo kaj je namen programa in kakšne cilje/rezultate se želi z njim doseči. Včasih se učiteljem zdi, da zunanji izvajalci preventivnih programov le-te vidijo kot priložnost za njihovo samo promocijo (s prodajanjem njihovih knjig) ali promocijo organizacije iz katere prihajajo. Učitelji pozivajo k jasnim (nacionalnim) kriterijem selekcije, ki bodo šolam omogočala lažje prepoznavanje med kakovostnimi in nekovostnimi programi.

Ponovno se poziva k sistematični organiziranosti z uvedbo posebnega predmeta, za katerega se bi oblikoval letni delovni načrt. Predmet bi se izvajal od prvega do devetega razreda osnovne šole in na ta način se tudi nadgrajuje in obnavlja znanje OM. Učitelji menijo, da učne vsebine tega predmeta naj ne bi bile ocenjene med učenci, temveč bi učenci od prvega razreda izgrajevali svoj portfolio (osebno mapo učenčevega napredka/razvoja). Učitelji predlagajo, da bi bil predmet za učence obvezen.

»Če mi imamo športno vzgojo, bi bilo prav, da imamo tudi duševno vzgojo. Se pravi to bi mogli uvesti v sistem. Zdaj se mi vsi pogovarjamo o psihoaktivnih substancah pa telefonih, nobeden se pa ne vpraša zakaj je ta otrok na tem, kaj se je pri njemu zgodilo, kaj je za zaprtimi vrati, kdo je nad njim, kaj sme reči, kaj ne sme – to. Zdaj mi vsi gremo na te problematike, ki so že, dejansko pa ne gremo v trajnost otroka, kar vemo sami. Jaz se dnevno soočam s takimi otroci in jih je ogromno, ampak se jim posvetim, vzamem čas, nisem pa pristojna, kljub temu, da imam šolo za to.« (INT9NG)

Trenutno so učitelji in šolska svetovalna služba prepuščeni sami sebi pri načrtovanju in izvajanju preventivnih programov.

»Ni učnih načrtov. To je zdaj neka, recimo »To sem jaz« in »Dobro sem« so pripravljene delavnice in mogoče prvič v življenju sem naletela na nekaj, kar se dobro že da izvesti in hočejo še okrepiti še z nekimi dodatnimi, da so učenci bolj aktivni in ne statični 45 minut. Ni pa.. to je zdaj tako zelo lastno, motivacija...V domeni učitelja. Kje boš to našel, kako boš, katere socialne igre boš še notri dal za povezovanje. Gradiva je ogromno...« (INT5NG)

Učitelji menijo, da v šolskih načrtih manjkajo preventivne vsebine za karierno orientacijo, saj te večšine prepoznavajo kot življenjsko pomembne.

Vprašani učitelji omenjajo tudi preobremenjenost učiteljev. Pri tem opozarjajo, da ne gre za kliše. Učitelji se trenutno v šolah soočajo s številnimi in različnimi obveznostmi in izvedba preventivnega programa je samo (še) ena izmed njih in v kolikor učitelj ne začuti smotrnost teh aktivnosti jih ne bo izvedel kakovostno. Poleg tega se učitelji vse pogosteje soočajo z izgorelostjo in izgubo volje za delo z OM, saj menijo da se *»od učiteljev pričakuje vse, kar so vsi ostali zamudili«* (INT1C)

Kot oviro pri izvajanju preventivnih programov nekateri vprašani učitelji izpostavljajo ne sprejemanje ostalega kolektiva/sodelavcev bodisi za samo izvedbo programa na šoli bodisi za sodelovanje v programu.

»In pa potem možno ne sprejemanje ostalih, bom rekla, v kolektivu, ker kolektivi so eni zelo veliki, drugi manjši in potrebuješ sodelovanje ostalih učiteljev, da nisi sam sebi prepuščen in ker

to pomeni dodatno delo, potem prideš na velikokrat zaprta vrata in tudi znaš postati zelo nezaželen.« (INT1C)

V kontekst negativnih vidikov oziroma ovir izvajanja preventivnih programov vprašani učitelji umeščajo tudi primere, ko morajo izvajati vsebine preventivnega programa, ki si jih niso sami izbrali, temveč jih je v to »prisililo« vodstvo šole ali zahteve ministrstva. V teh primerih učitelji OM ne predstavijo vseh vsebin preventivnega programa OM in program pogosto izvedejo polovičarsko, v smislu: *»da je narejeno samo zato, ker je pač nekdo rekel, ne, na koncu jim je treba še kako evalvacijo izpolniti in potem to otroci zelo hitro skapirajo, da nima nekega globljega pomena to. In lahko tudi s tem naredimo več škode kot koristi mogoče za vse druga stvari, mislim vse, druge programe, ki pa mogoče imajo še malo več potenciala oziroma ja, otroci vzamejo vse, kar ni reden pouk kot proste ure.« (INT2C)*

2.2.2 Potrebe za izvajanje učinkovitih programov

2.2.2.1 Potrebe učiteljev

Kot najpogosteje izpostavljene potrebe učiteljev za izvajanje učinkovitih preventivnih programov so bile: (1) čas, (2) finančna sredstva, (3) sistematična ureditev z uvedbo novega predmeta, ki je tedensko umeščen v šolski urnik (priprava učnega načrta), (4) poenotena in strokovnega (zanesljivega) učna gradiva (tudi z videoposnetki, primeri dobrih praks za razredne ure), saj trenutno učiteljem/šolski svetovalni službi veliko časa vzame iskanje in evalvacija razpršenih in različno kakovostnih informacij za obravnavano učno temo vezano na preventivo, (5) evalvacija obstoječih učnih načrtov šol (kurikulumov), ki so vsebinsko preobsežni in bi iz njih morali izločiti vsebine (tudi pri matematiki in slovenščini) ki niso smiselne, uporabne. Učitelji pri tem ne govorijo o krčenju/zmanjšanju pedagoških ur, temveč o vsebinski razbremenitvi učnih načrtov.

»Ja manj obsežni učni načrti in več takšnih tematik, ki so pač pomembne.« (INT7-NM)

Učiteljem se zdi absurdno, da se v prvo triado dodaja obvezna ura angleškega jezika (do sedaj je bila izbirna). Ironično komentirajo, da se bo OM dodala še ena ura računalništva, a po drugi strani se soočamo s problematično uporabo DT in stiskami zaradi omejitev izvajanja (nujnih) preventivnih/kurativnih programov. V kontekstu spremembe kurikulumov učitelji pozivajo, da se v načrt dela šole vnašajo oziroma se da poudarek mehkim vsebinam (odgovornost, samostojnost, sočutnost, kritično mišljenje, kreativnost) in se odmakne od učnih vsebin, ki od OM zahtevajo faktografsko znanje s pomnjenjem in učenjem podatkov (ki jih lahko OM najdejo tudi na svetovnem spletu ali v knjigah) na pamet. Učitelji se bojijo, da bodo spremembe kurikuluma delali strokovnjaki, ki *»niso stali v šoli pred tablo, niso predavali, ki nimajo nobenih empiričnih izkušenj.« (INT4KP).*

Spremembe kurikulumuma vprašani učitelji povezujejo tudi z maturo in NLP. Po njihovem mnenju ravno priprava na eksterno preverjanje in ocenjevanja znanja vnaša v šolski prostor pritisk/obremenitev, da učitelji izpolnijo vse učne cilje in nimajo časa, da bi poglobljeno izvajali preventivne dejavnosti. Nekateri predlagajo ukinitve mature in ponovno vpeljavo sprejemnih izpitov na fakultete. Zdi se jim absurdno, da bodo sedaj v šolsko delo dodali NPZ v tretjem razredu ali kot pove učiteljica: *»zato da bodo še malo ukalupili vse tiste stvari, kjer imamo sedaj proste roke, praktično jih bomo pač mogli naučiti, da se bodo napiflali tiste kvadratke zato, da bodo na nacionalnih preverjanjih znanja uspešni.«* (INT5KP). Še posebej se učiteljem zdijo nesmiselni NPZ s področja glasbene vzgoje ali športa: *»eno leto prej so pa imeli športno vzgojo in so namesto, da bi bili na igrišču, sedeli in se učili pravila športa, ker je bilo to v nacionalnem preverjanju znanja.«* (INT3KP) in *»Odnos do športa, do gibanja, do zdravja, to je bistveno, saj po moje še midve ne znava vseh športnih pravil in sodniških znakov, halo, kakšne stvari so bile notri, grozljivo, kot da smo iz faksa prišle«* (INT8KP)

Nenazadnje se kot potreba za izvajanje učinkovitih preventivnih programov prepoznava tudi dodatno (6) izobraževanje učiteljev.

»Jaz misim, da izobraževanje. Ker gradiva je ogromno. Jaz, če pomislim, jaz sem že dolgo let v Zdravi šoli, mi smo imeli ogromno izobraževanj. Nas so izobraževale ženske iz Anglije, s povsod so prišli ljudje, smo delali delavnice najprej na sebi. Ker delavnico moraš izpeljat najprej na sebi, da lahko izvajaš na učencih. Zdaj novodobno je pa tako – ti dajo knjigo in beži v razred in izpelji delavnico. Ne moreš. Mislim lahko, ma nimaš nič od tega ne ti ne otroci, nič.« (INT6NG)

Učitelji pri sebi zaznavajo večjo mero kompetentnosti za izvajanje preventivnega programa, če so se programa udeležili sami in so pridobili skozi to udeležbo tudi lastne izkušnje in uvide kaj je pomembno in relevantno za OM.

»Če bi jaz vzela neko zadevo, ki je bila pripravljena s katerekoli institucije in jo prinesla v razred, ne bi bilo tako učinkovito kot, če bi sama se šla v to izobraževati in potem bi naredila neko zadevo za njih.« (INT4C)

Učitelji odpirajo vprašanje/dilemo kdo bi izvajal novi predmet oziroma vsebine preventivnega programa. Po njihovih izkušnjah učitelji, ki že izvajajo svoje pedagoške ure teh vsebin ne bi mogli izvesti bodisi zaradi (že tako) preobsežnega učnega načrta bodisi zaradi njihovega občutka lastne nekompetentnosti glede izvajanja preventivnih vsebin. Poleg tega je bilo med učitelji zaznati odpor do dodatnih izobraževanj s področja preventivnih vsebin, saj so po njihovem mnenju za svoje delo (že sedaj) premalo plačani, premalo cenjeni in preveč obremenjeni.

»Kdo bo pa to, kot smo včeraj slišali, da manjka toliko učiteljev, da bodo učili, ne vem kdo bo, študentje. Ja, kar. Zato, ker nismo dovolj spoštovani. Nas ne spoštujejo in nas tudi ne plačajo. In zdaj, da bom jaz delala, da se bom nekaj dodatno popoldne učila, če imam še toliko svojega dela pri svojem predmetu, ker ne zmorem, ma res ne. Pa naj pridejo z vrha dol, z ljubega ministrstva, kar naj pridejo pa jih malček poučijo/.../ Jaz lahko rečem prav se, ker me prav nič ni strah. Jaz imam toliko, skoraj 40 let delovne dobe in marsikaj sem dala skozi pa da se bom še zdaj učila še ne vem kaj, ne. In za nič plačila prosim. Za nič. Mladi pa kar. Poskusite narediti revolucijo, res.« (INT10NG)

Večina vprašanih učiteljev predlaga, da bi se za oblikovanje in izvajanje novega šolskega predmeta (7) zaposlilo dodatnega učitelja, ki bo strokovno usposobljen za izvajanje preventivnih vsebin. Pri tem poudarjajo, da bi morali imeti ti izvajalci/učitelji izoblikovan subtilen pristop podajanja učnih (preventivnih) vsebin, ki jih OM ne bi zaznali kot neko nujno učno zlo, temveč bi jih izvajalec spodbudil, da jih spontano implementirajo v svoje vsakodnevno življenje. Nekateri učitelji pa razmišljajo o tem, da bi bilo dobrodošlo imeti na šoli poseben tim, ki bi se izključno posvečal preventivnim aktivnostim od zbiranja in organiziranja preventivnih delavnic za učence/starše do izbora izobraževanj za učitelje in nudenja podpore učitelju pri preventivnih/kurativnih aktivnostih z OM. V sklopu tega tima bi se izvajala tudi supervizija za učitelje.

Med učitelji se je izpostavila tudi njihova stiska glede pomanjkanja psihološke podpore zaradi različnih dejavnikov stresa pri njihovem delu. Zato si učitelji želijo (in tudi pozivajo), da bi bila na vsaki šoli (8) strokovna oseba, ki bi bila redno zaposlena za nudenje psihološke podpore (tudi) zaposlenim v šoli. Poudarjajo, da je velik poudarek v šolskem okolju namenjen vsesplošni podpori OM (kar izpostavljajo kot pravilno), vendar menijo, da je prišel čas, da se tudi za zaposlene na šoli zagotovi psihološka podpora, ki bi bila lahko usmerjena v aktivni program pred izgorelostjo učitelja/svetovalne službe.

Učitelji kot priložnost za izboljšanje izvajanja preventivnih programov prepoznavajo v (9) okrepljenem sodelovanju z zunanjimi institucijami. Učitelji opozarjajo, da je pri OM povsem drugačen odziv, če jim preventivne vsebine predstavlja npr. policist in pove »*kaj se zgodi, če nekoga dobijo z nečim. Iz prakse pove in ovrednoti se informacije malo drugače*« (INT4C). Da bi bila tovrstna izvedba še bolj kakovostna pa bi bilo potrebno zunanje izvajalce malo bolj pedagoško usposobiti in tako bi lahko ta oseba krožila po različnih šolah in pripravljala različne delavnice s področja preventive. Poleg institucij vidijo vprašani učitelji pomembnost v sodelovanju s športnimi trenerji, učitelji v glasbenih šolah – vključevanje vseh deležnikov, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo z OM. Med sodelujoče deležnike vprašani učitelji umeščajo tudi državo s strožimi zakonskimi določili glede nakupa elektronskih cigaret, alkohola, energijskih pijač ipd. po mnenju učiteljev je sedaj OM vse preveč dostopno.

»Jaz bi tu dodala, da tudi s strani nacionalnih institucij, da bi se zamejila, mislim sploh dovoljena uporaba teh stvari. Tako kot so dali v zakon, da kaditi ne smeš v avtu, če je otrok poleg, energijske pijače ne bi smele biti sploh dostopne mladoletnikom, sploh dostopne. Pa stroge sankcije bi jaz rekla res stroge sankcije. Tudi za te prodajalce, preprodajalce. Mislim, da ni zdaj to, da se pogovarjamo koliko lahko otrok spije – nič ne bi smel/.../v osnovi se pa to otrokom sploh ne bi smelo prodajati.« (INT2C)

»Ni nekega nadzora, ne. Ne vem, jaz pogrešam nadzor. Se pravi, zdaj če je to ate psihoaktivne snovi, po mestu jaz ne vidim policaja, ne vidim, jaz ne vem kaj naj rečem, vidim samo tiste, ki listke pišejo za parkirne prostore in gredo, se pravi tudi senzibiliteta ljudi, senzibilnost je tako upadla, da sploh nismo več, sploh ne vemo kaj se zaznava in kaj se dogaja v naši okolici. Se pravi ti organi pregoni ali kakorkoli, nadzora, bi se morali mogoče malo več v družbo tudi vključevati s tem namenom, ker otroci so na ulicah, oni nimajo kje biti. Oni se zbirajo na igriščih, kadar niso v šoli, so na igriščih.« (INT1C)

Učitelji zaznavajo tudi potrebo po (10) okrepljenem sodelovanju s starši. Želijo si, da bi s starši bolj celostno sodelovali pri načrtovanju vsebin (roditeljskih sestankov, delavnic, izobraževanj) preventivnih programov. Učitelji tudi čutijo potrebo po spremembi odnosa s starši, da se pozornost iz obrambne drže bodisi učitelja bodisi starša prestavi v sodelovanje s skupnim ciljem – dobrobit otroka. Učitelji so zaskrbljeni, saj imajo otroci že v prvi triadi (9 let stari otroci) YouTube profile in v primeru, da se ne zgodi intervencija s strani staršev in/ali učiteljev, učitelji v zadnji triadi OŠ izobraževanja med učenci zaznavajo sledeče: *»kaj se potem zgodi v 9. razredu, če že v 4. se dogaja. V 9. razredu potem pridemo na to, da polovica fantov v razredu, kar je nekje 4, 5, plačujejo za spletne pornografske portale. V 6. razredu oziroma v 8. razredu imajo preko spleta, se pravi preko spleta prideš na ne vem, neko orodje je, ki te poveže s čisto naključnem neznancem v bližini in z njim klepetaš. Te stvari se dogajajo, ko se brskalnik zapre se vsaka sled za tem zbrise, če pač zgodovino zbriseš, se pravi ne rabiš imeti neke aplikacije gor in pač starši tega ne vedo. Do tega potem pride.« (INT4C).*

Učitelji za izvajanje preventivnih aktivnosti potrebujejo jasna navodila, ki bi bila poenotena na nacionalnem nivoju. Prav tako poenotene učne vsebine preventivnih programov, ki bi bile obvezne za vse šole.

2.2.2.2 Potrebe IVZ

Intervjuvane IVZ pri izvedbi preventivnih programov izražajo potrebo po izvedbi izobraževanj s strani NIJZ. Želijo si izobraževanj z aktualnimi vsebinami in kreativnim načinom izvedbe. Poleg izobraževanj v sklopu NIJZ si IVZ želijo (so)financiranje dodatnih izobraževanj, saj ugotavljajo, da je s področja

preventivnega dela z OM zelo malo izobraževanj. Udeležba na dodatnih izobraževanjih je pri IVZ pogojena z odnosom njihovega vodstva. V kolikor je vodstvo naklonjeno pridobivanju novih znanj, potem je možnost odobritve udeležbe na izobraževanjih večja. Ob tem se IVZ soočajo še z eno oviro. V primeru, ko se načrtuje izvedba izobraževanj, so o njih IVZ seznanjene v zadnjem trenutku. One pa se s šolami dogovarjajo tudi za mesec ali več vnaprej kdaj bodo izvedle preventivne vsebine in posledično temu prisotnosti v šolah ne morejo odpovedati, zato da bi se udeležile izobraževanja. Predlagajo letno načrtovanje izobraževanj in javen dostop do tega seznama, kjer je zapisano kdaj se bo izobraževanje izvajalo in koliko časa bo trajalo ter koliko je cena udeležbe.

»Danes nobeden več ne kadi cigaret, mi smo pa poslušali, jaz se spomnim ali je bilo to dve leti nazaj, podatke NIJZ, koliko jih kadi in kako se je zmanjšalo, seveda se je zmanjšalo, če vsi elektronske, če nobeden več ne kadi teh navadnih cigaret in to nismo up to date in takšnih stvari jaz v šoli ne morem govoriti, oni več vedo od mene, enako je pri drogah, jaz govorim o travi, to je pase, sedaj je in kokain, ampak ne da hočem govoriti o kokainu, ampak neumno je, da govorim o nečem, kar oni sploh ne uporabljajo več, se mi smejejo v obraz, kje ste pa vi sedaj, že sto let ne nobeden.« (J1-IVZ)

»Včasih pogrešam en suport NIJZ-ja, tudi, ko sem bila na vseh izobraževanjih, ponavljajo ene stare zadeve in tudi ta njihova izobraževanja res niso kreativna, če bi jaz delala tako, kot so izobraževanja zastavljena na NIJZ-ju, mislim, da me ne bi spustili več v nobeno šolo, to je prva stvar, druga stvar pa enako za odrasle, če bi jaz bila tako dolgočasna na delavnicah za odrasle, mislim da nobeden več ne bi prišel drugič in tretjič na delavnico in tukaj malo pogrešam kakšne ideje NIJZ-ja« (N-IVZ)

»Izobraževanja, ki so res namenjena aktualnim temam, mogoče primere dobre prakse, kako ostale izvajalke na terenu to izvajajo, ampak vedno ostane samo pri tem, da bi se to moralo izvesti, se ne izvede.« (MO-IVZ)

S strani NIJZ si IVZ želijo tudi podporo v obliki zagotavljanja aktualnih podatkov, ki temeljijo na najnovejših raziskavah. IVZ omenjajo, da same po eni strani nimajo časa iskati te podatke, po drugi strani pa je dostop do teh raziskav za IVZ omejen oziroma plačljiv. Zato si IVZ želijo, da bi NIJZ zagotavljal nove ideje glede vsebin kot tudi načina izvedbe, organiziral srečanja kjer bi si lahko IVZ izmenjale primere dobrih praks in izkušnje, predlagal ali/in zagotavljal gradivo (igre, knjige, posnetke, pripomočke-očala za simulacijo alkoholiziranega stanja človeškega organizma), ki bi ga lahko IVZ uporabljale pri izvedbi programov. Pester nabor gradiv in načinov izvedbe je za IVZ pomembno, saj ugotavljajo, da se morajo pri izvedbi vedno prilagoditi potrebam/situaciji razreda.

»Ti prideš v razred, če le vidiš, kakšno imaš skupino, včasih ne moreš z njimi delati ničesar, lahko bi se pa šel eno igro, če bi mogoče imel idejo, ta igra ne gre v vsak razred, knjigca ne gre v vsak razred, posnetkov mogoče tudi ne bodo vsi gledali, ti se moraš zmeraj prilagoditi, ker danes je tako, delati z otroci ni tako enostavno, včasih je stanje nemogoče« (J1-IVZ)

2.2.3 Idealni programi preventive

Vprašani učitelji in IVZ si izvedbo njihovega idealnega preventivnega programa zamišljajo na način, da bi se preventivne vsebine (1) intenzivno izvajale kontinuirano od prvega do devetega razreda oziroma od prvega do četrtega letnika srednje šole. Gre za željo učiteljev po sistemski ureditvi izvajanja preventivnih programov, ki bi bila za vse šole obvezna in izvedena na enak način. Predvsem se poudarja izvedbo preventivnih aktivnosti pri katerih se bodo OM izkušensko učili in bili aktivno vključeni. Po mnenju učiteljev je najboljši pokazatelj atraktivnosti vsebine ta, da OM nima časa oziroma pozabi (po)gledati na uro, koliko časa mora biti še prisoten pri pouku. Učitelji si svoj idealni preventivni program zamišljajo v obliki medpredmetnega dela, saj vsak predmet k preventivni vsebini doda svoj zorni kot in na ta način se ustvarja celostna obravnava OM.

V kontekstu kontinuiranega izvajanja preventivnih programov učitelji pozivajo k (2) prevetritvi učnih načrtov na način, da bi se iz načrtov izločilo učne vsebine, ki so nesmiselne in bi s tem ustvarili v učnih načrtih prostor za vnašanje novitet in znanja, ki ga bodo v prihodnosti potrebovali OM. Med njih vprašani učitelji absolutno umeščajo preventivne vsebine oziroma vsebine za zdrav način življenja.

Idealni preventivni program bi bil za učitelje ta, da bi z zakonom prepovedali prinašanje telefonov v šolsko okolje (vsaj OŠ). Po njihovem mnenju bi veliko dosegli že s tem, če bi se na nacionalni ravni uredilo pravilo, da morajo OM svoje telefone za čas trajanja pouka odložiti v posebne (varovane) prostore (npr. omarice).

V kolikor se bo uvajalo bolj sistematična izvedba preventivnih programov potem je, po mnenju vprašanih učiteljev, nujno potreben razmislek o (3) dodatnih izobraževanjih učiteljev in to na način, da se že v visokošolske študijske programe, ki izobražujejo bodoče učitelje, vpelje predmete s tovrstnimi vsebinami. Predvsem se nekompetentne za izvajanje preventivnih vsebin počutijo predmetni učitelji, ki so v času svojega formalnega (visokošolskega) izobraževanja opravljali pedagoške predmete, ki pa ji niso prepoznali kot ključna znanja in veščine za opravljanje pedagoškega dela. Bolj so jih obravnavali kot »še en izpit, samo papir«. Poleg vpeljevanja dodatnih predmetov na visokošolskih programih, vprašani učitelji ocenjujejo, da se naj bi učitelji dodatno izobraževali in pridobivali znanja in spretnosti s področja preventivnih vsebin.

»Si pa mislim, da mogoče je razredna stopnja učiteljev bolj opremljena, opolnomočena na tem področju, kar je pa predmetne stopnje pa filofaksa pa ne. Pa ne zato, ker ne bi bili pripravljene, ampak zato, ker se mi zdi, da fakulteta ne da poudarka« (INT5NG)

»Mi smo imeli psihologijo za učitelje, didaktiko, pedagogiko in andragogiko je bil en predmet in potem specialno didaktiko pač. Ma samo to, ampak sliši se dobro, sliši se zelo dobro. Ampak samo za odključati je bilo.« (INT4NG)

»Naj se študenti soočajo, s čim se bodo ukvarjali, na kak način naj delujejo pri učencih katere bodo poučevali, ker o tem nič ne vedo.« (INT1C)

V učiteljevih idealnih izvedbah preventivnih programov se naj bil (4) zmanjšal tudi normativ OM oziroma se naj bi zagotavljalo več časa za individualno delo (delo ena na ena). Tudi razredniki omenjajo, da se soočajo s pomanjkanjem časa za pogovore in poglobljeno delo z OM, ki izkazujejo različne oblike duševnih stisk. Rešitev za normative vprašani učitelji identificirajo v (5) dodatni zaposlitvi osebe, ki bi bila strokovno usposobljena za izvajanje preventivnih programov.

Nenazadnje si učitelji v idealni izvedbi preventivnega programa želijo (6) spremenjenega načina sodelovanja med njimi, starši in OM.

»Podpreti partnersko vlogo staršev in učiteljev, vzgojiteljev, to bi bila ena zadeva, v katero se mi zdi, da bi bilo fajn vložiti poleg tega, da delamo po vertikali z otroci, vzporedno tudi partnersko s starši, to je ena takšna stvar.« (INTS-Z)

Trenutno sodelovanje poteka tako, da v kolikor učitelj zazna pri OM kakršnekoli težave na pogovor pokliče starša in ta stik intervjuvan učitelj doživlja kot neploden na način kot ga opiše: *»Da bi dejansko potekalo neko sodelovanje in ne zdaj smo prišli, ker ste nas poklicali, bomo poslušali, bomo kimali in pol/.../ Dostikrat se mi zdi, da niti toliko ni, da ko imaš govorilne ure in se pridejo starši pogovarjati o neki težavi, ma prav že učni težavi, otroka ni zraven. In pol se mi zdi tako, da starš predstavlja neko situacijo, ko da je nek otrok, ki ga ti ne poznaš, ki ga ne učiš.« (INT4NG)*. Zato si vprašani učitelji želijo sodelovanja na način, da pri reševanju zaznane težave OM sodelujejo sočasno tako starši kot tudi OM. Na ta način ne prihaja do popačenja informacij in učitelj (kot tudi starš) pridobi bolj celostno razumevanje nastanka kot tudi reševanja težave OM. Ob tem učitelji poudarjajo, da je pri reševanju težave nujno potrebna aktivna vključenost tudi OM. Da se sliši njegove želje, ideje in potrebe na kakšen način bi želel rešiti težavo s katero se sooča.

Učinkovitih preventivnih aktivnosti si učitelji ne predstavljajo brez dela s starši. Zato pozivajo v svojih idealnih programih, da bi se starše izobraževalo že v obveznih šolah za starše. Šole za starše so trenutno glede udeležbe prostovoljne. Učitelji pa menijo, da bi morale biti obvezne in v njih bi morale biti

vključene tudi vsebine vezane na PAS in DT. Poleg obveznega izobraževanja v šolah za starše, bi morali ta obvezna izobraževanja nadaljevati tudi ob vpisu v vrtec, nato v ŠO in srednjo šolo. K sodelovanju bi lahko povabili tudi delodajalce, ki bi staršev zagotovili na primer en dodaten dan dopusta, v kolikor bi se starši udeležili izobraževanj, ki bi bile povezane s preventivnimi vsebinami in zagotavljanjem zdravega načina njihovega OM.

Poleg okrepljenega oziroma spremenjenega načina sodelovanja s starši si vprašani učitelji idealni preventivni program zamišljajo v povezovanju (skozi celotno šolsko leto) z institucijami v lokalnem in nacionalnem nivoju. Učitelji si bi želeli, da bi skupaj snovali nacionalni preventivni program. Da bi se k snovanju povabilo tudi »praktike«, torej osebe, ki dejansko poznajo stanje na terenu, ki se pogosto razlikuje od teoretičnih podlag.

Veliko učiteljev kot tudi IVZ, ki so sodelovali v raziskavi, si izvedbo idealnega preventivnega programa zamišlja (7) v podobni organizacijski obliki kot so organizirani Centri za krepitev zdravja za odrasle. Pripovedujejo o tem, da bi se na vsaki šoli formirala skupina strokovnjakov (psiholog, kineziolog, dietetik, pediater), ki bi bila zaposlena na šoli ali pa bi deloval kot samostojni CKZ namenjen izključno OM in bi pokrival eno ali dve šoli. Vsak strokovnjak bi v šoli predstavil svoje področje preventivnih učnih vsebin/aktivnosti. Na ta način se razbremeni predavatelja z vsebinami, ki mu niso blizu ali si jih sploh ne želi predavati (npr. spolna vzgoja) ali se ne počuti kompetentnega za to.

»Da bi bilo toliko izvajalcev, ker vsi nismo za vse, eden o spolnosti ne more govoriti/.../ ker vsak ne zna vsega niti povedati pravilno, niti nima pristopa, mogoče eden, ki ima že svojega otroka, gleda na stvari drugače, kakor tisti, ki ga nima, eden je malo starejši, mlajši in tako naprej, to bi bila tudi ena takšna stvar, ki bi mogoče bila dobrodošla, samo če nimaš več kadra, je to nemogoče.« (J1-IVZ)

Z organizacijo centra bi se zagotovila boljša učinkovitost preventivnih aktivnosti v smislu detekcije škodljivih navad med OM kot tudi možnosti individualne ter kontinuirane obravnave (bolj ranljivih) OM. Ob tem IVZ pozivajo k sistemsko urejenemu vstopu preventivnih vsebin, ki jih (že sedaj) izvajajo IVZ oziroma bi jih strokovnjaki iz tima. Določiti je potrebno letno obvezo izvedenih vsebin in pedagoških ur ter to obvezo jasno komunicirati s šolami.

»Da bi vsaka šola imela tudi medicinsko sestro oziroma tako kot je sestavljen CKZ tim in je večinoma namenjen odraslim, da bi bil nastavljen tudi za šole, se pravi, da bi imela vsaka šola ali pa mogoče dve šoli en tak CKZ namenjen prav za otroke, kjer bi zajemalo psihologinjo in fizioterapevtko ali pa kineziologinjo in medicinsko sestro, da bi bili bolj učinkoviti/.../kot je CKZ za odrasle, zato ker lahko ti potem dobiš tiste ranljive skupine in z njimi naprej delaš in tukaj

boš lahko nekaj učinkovito naredil, jaz imam res rada svoje delo, samo se vprašaš, koliko si potem v praksi učinkovit, koliko pa dejansko s tem res lahko dosežeš.» (J2-IVZ)

»Jaz se zelo strinjam s tem, da bi morali sistem šolanja preusmeriti tako, da bi bile medicinske sestre del šolskega kolektiva, ker ko ti enkrat otroke poznaš, ti že delaš predavanja na skupino, to je preventivno delo, ampak tam, ko pa zaznaš problem, greš pa ena na ena in delaš na kurativi, ki lahko preraste tako daleč, da potem samo vzdržuješ, ker gre potem otrok ven iz te škodljive navade in postane del preventivnega programa in se mi zdi, da če bomo medicinske sestre prišle v šolo, bomo lahko naredili ogromno, res ogromno, tako ko mi pridemo, res naslavljamo skupino in takrat izključno učiš vse, kaj je dobro, kaj je zdravo, kaj je prav, kaj ni prav, ampak noter so pa že posamezniki, ki potrebujejo kurativen ukrep, ki pa ga ti zaznaš in dejansko ne moreš narediti nič, ker so odzadaj starši, če bi pa bile medicinske sestre kot del šolanja, bi pa lahko v okviru teh individualnih pogovorov ogromno naredili, tako da se mi zdi prav, da pride medicinska sestra v šolo.« (MD-IVZ)

»Jaz mislim, da je skrajni čas, da se res razširi tim zdravstvene vzgoje, da res dobimo, tako, kot je bilo že prej omenjeno, psihologa, ki bo izključno naš, kineziologa, tudi kakšno dodatno sestro, ker to ne moreš, itak smo pa, saj veste, mogoče je kje dovolj velik tim, načeloma pa, če je sama/.../kako boš potem, prelomiti se ne moreš.« (K-IVZ)

»Mi smo velik CKZ, pri nas določene teme pokriva psihologinja, redno sedaj pošiljamo kineziologa, ga polovico plača občina, ker smo tako naslovili, da je slabša gibljivost v občini in da želimo s tem spodbujati h gibanju in zraven tudi dietetika, ki ga vključimo že v tretji razred, tako da ona tam govori o prehrani in tudi o energijskih pijačah« (J1-IVZ)

Med temi strokovnjaki, ki bi formirali ta »šolski CKZ« bi bila tudi oseba, ki bi bila izključno namenjena zagotavljanju (8) psihološke podpore zaposlenim na šoli (učiteljem, svetovalnim delavcem, ravnateljem).

Predvsem pa učitelji pozivajo k odmiku od instant rešitev in nenehnega spreminjanja fokusa preventivnega delovanja v smislu, če se v letu ali dveh ugotovi, da program ne deluje, da se ga zamenja z drugim/novim. Učitelji opozarjajo, da je program lahko zelo kakovosten, vendar so njegovi učinki lahko vidni šele čez nekaj več let. Zato pozivajo k vztrajnosti.

»Jaz recimo vidim to težavo v družbi, da vse želimo zdaj takoj in ni več tistega postopnega. Recimo se odločimo peljat nek program in v enem letu ne vidimo napredka in se odločimo, da ta program ne dela. Dajmo zdaj nekaj drugega. In spet peljemo drug program in spet v enem letu ne dela. Dajmo počakati, te stvari se ne zgodijo iz danes na jutri. Dajmo počakati par let,

analizirati, res pogledati kake so potem spremenljivke, ali je bilo preveč spremenljivk, ali lahko sploh vrednotimo glede na prvo začetno stanje pa se potem odločiti ali zadeve delujejo ali ne.» (INT4C)

»Šole imamo kar nekaj projektov, ene več, ene manj in veliko se jih izvaja kot instant projekt. Projekt je končan, treba je zapisati zaključno poročilo in lahko gremo naprej. Nek ta, implementacija teh zadev ali pa ta trajnostni učinek se mi zdi, da nam manjka. »(INT2C)

Nekateri učitelji si idealni preventivni program zamišljajo v obliki šole v naravi. Gre za prednost, da OM niso vključeni v konkretno šolsko okolje (sprememba okolja) in OM so v drugih okoljih bolj dovzetni za nove informacije. Prav tako imajo v šoli v naravi izvajalci dovolj časa za izvedbe različnih delavnic. Te delavnice bi lahko izvajali oziroma soustvarjali tudi zunanji izvajalci.

»Ker tisto v šoli je v večini ah, odpadlo je, bo ena ura za spat, itak bo drugo leto spet prišel in bo isto govoril, mislim tako res, da greš ven, ali pa da mogoče bolj subtilno te stvari podajaš otrokom noter, ker če rečeš, sedaj bomo pa imeli predavanje o škodljivosti kajenja, spet, pa drugo leto spet, pa v devetih letih devetkrat. (INT4-NM)

Intervjuvane IVZ svoj idealni preventivni program vidijo, da se prične izvajati že v času predšolske vzgoje, v vrtcih. Nekatere intervjuvane IVZ že izvajajo te vsebine v vrtcih, vendar so pri tem povsem prepuščene lastni samoiniciativnosti in iznajdljivosti. Sodelovanje z vrtci se je pričelo, ko so zaposleni v vrtcu prosili IVZ, da jim pripravi logopedске teme – izgovorjava.

Idealni program preventive bi se, po mnenju IVZ, moral bolje prilagoditi kurikulumu osnovnih šol. Trenutno se IVZ soočajo s tem, da imajo s strani NIJZ predpisano določeno temo, vendar jim šole temo zavrnejo bodisi, da so jo že obravnavali v preteklih letih bodisi jo nameravajo obravnavati v prihajajočih šolskih letih. Posledično temu se med IVZ zaznavajo razlike v načinih izvedbe preventivnih programov kot tudi razlike v vsebinah, s katerimi seznanjajo OM v šolah.

IVZ v idealen preventivni program umeščajo tudi sistemsko urejeno število ur v šolskem letu na posamezen razred. Prav tako bi bil idealni preventivni program po merah IVZ usmerjen v to, da je za šole obvezna izvedba dogovorjenega števila ur v šolskem letu.

2.3 SWOT analiza – izhodišča strategije oblikovanja preventivnega programa

Zbrane podatke smo selekcionirali glede na 4 ključne dejavnike – spodbudne dejavnike, ki podpirajo izvajanje preventivnih aktivnosti med OM in zaviralne dejavnike, ki so zaznani kot ovire pri izvajanju preventivnih dejavnosti. Prav tako smo v zbranih podatki prepoznavali potencialne priložnosti in možnosti še kakovostnejše izvedbe preventivnih programov in nenazadnje tudi dejavnike, ki ogrožajo obstoječe strukture programov.

Za lažje prepoznavanje spodbudnih dejavnikov smo se naslonili na sledeča vprašanja: (1) kaj akterji delajo dobro?, (2) kako se akterji glede na svoje aktivnosti razlikujejo od drugih akterjev?, (3) kaj je prednost preventivnih programov/akterjev?, (4) kateri resursi že obstajajo na področju preventive OM? In (5) katere preventivne aktivnosti so uspešne?

Pri identifikaciji zaviralnih dejavnikov so nam bile usmerjevalna sledeča vprašanja: (1) kaj lahko akterji (še) izboljšajo?, (2) kje je pomanjkanje resursov?, (3) kaj drugi akterji delajo bolje? in (4) katere preventivne aktivnosti ne delujejo?

Potencialne priložnosti in možnosti še boljšega izvajanja preventivnih programov smo prepoznavali ob zastavljanju vprašanj kot so: (1) kaj so cilji preventivnih programov? (2) ke zahteve cilje skupine ali izvajalcev spreminjajo?, (3) kako je lahko še boljše?, (4) katere resurse se lahko še uporabi, da se izboljša preventiva med OM? In (5) kako se lahko preventivni programi razširijo?

Pri sklopu ogrožajočih dejavnikov smo se naslonili na vprašanja: (1) s katerimi ovirami se srečujejo akterji preventivnih programov?, (2) kateri dejavniki so izven nadzora ključnih akterjev?, (3) katere regulacije šibijo izvajanje preventivnih programov? In (4) kateri družbeni trendi ogrožajo izvajanje preventivnih programov?

2.3.1 Spodbudni dejavniki preventivnih programov

SWOT analiza zbranih podatkov identificira več dejavnikov, ki pozitivno spodbujajo izvajanje preventivnih aktivnosti na področju PAS/DT med OM. Ugotavlja se, da se na področju preventivnih programov usmerjenih v OM izvajajo številne aktivnosti s strani različnih akterjev. Tako se kot prvi spodbudni dejavnik prepoznava vključenost različnih akterjev od pedagoškega in zdravstvenega osebja, policije, NVO, javne institucije delujoče na področju zdravja,... Poleg tega se na terenu lahko zaznava že zgodnje izvajanje preventivnih aktivnosti v smislu, da se s preventivnimi vsebinami seznanjanja že bodoče starše v šolah za starše, vrtcih kot tudi v CKZ. Preventivne vsebine v šolah za starše izvajajo IVZ in med bodočimi starši prepoznavajo visoko zanimanje za različne informacije o načinih zagotavljanja zdravega življenja otroku. Zgodnje izvajanje preventivnih aktivnosti (s strani IVZ)

se izvaja tudi med predšolskimi otroci. Kot močno, spodbudno, področje izvajanja preventivnih programov s strani IVZ se prepoznava sistematičnost vsebin in organizacijska strukturiranost. IVZ se pri načrtovanju in izvedbi preventivnih programov poslužuje protokola, ki ga je oblikoval NIJZ in stremijo k temu, da s preventivnimi vsebinami seznanijo čim več OM. Gre za izvajanje preventivnih vsebin po celotni vertikali osnovnošolskega izobraževanja, za katerega so okvirno predpisane vsebine in izvajanje preventivnih vsebin tako v osnovnih kot srednjih šolah glede na detekcijo (akutnih) problemov ali potreb/želja OM.

Spodbudna je tudi ugotovitev, da je preventivnih programov s področja PAS in DT zadosti in da so šole kot tudi druge javno-zdravstvene institucije angažirane za izvajanje preventivnih aktivnosti glede PAS in DT. Šole skušajo (v že tako obsežen učni načrt) različne preventivne vsebine vključevati v različne šolske aktivnosti – izbirne predmete, interesne dejavnosti, naravoslovne dneve,... Pri izvajanju se tako IVZ kot tudi učitelji poslužujejo različnih atraktivnih gradiv kot so: poučne zgodbe, videoposnetki, fotografije (odvisnikov), plačljive/brezplačne vsebine spletnih preventivnih programov. Nekatere šole so v preteklih letih izvajale tudi preventivno akcijo »dan brez telefona«. Nekatere šole so z opažanjem slabše kakovosti pouka zaradi prisotnosti telefonov med učenci, uvedle šolsko pravilo, da morajo učenci svoje telefone oddati pred pričetkom pouka na posebej označena/dogovorjena mesta.

Šole in starši se zavedajo, da smo vstopili v obdobje intenzivne digitalizacije družbe in uporabe DT OM ne moremo prepovedati, odgovornost šole in staršev pa je ta, da se OM ozavešča o odgovorni uporabi DT in kritičnem odnosu do te. V tem kontekstu se predvsem izpostavlja pomembnost ozaveščanja OM in njihovih staršev o pomenu pravilne uporabe DT v obliki pripomočka in ne pobega v virtualno okolje. Nekatere šole so oblikovale tudi šolske protokole glede uporabe PAS/DT v prostorih šole. Pri oblikovanju teh protokolov/pravil so se šole naslonile na izsledke oziroma priporočila strokovnih/znanstvenih raziskav. V sled temu se kot pozitiven dejavnik identificira proaktivno držo šolskega okolja.

Spodbuden dejavnik se prepoznava tudi v odprtosti šolskega okolja za sodelovanje z zunanjimi izvajalci preventivnih programov (IVZ, NVO, NMP, policija,...) ali nakup spletnih preventivnih programov (neodvisen.si, safe.si,...). Tudi v šolskem okolju se stremi k temu, da se preventivne vsebine prepletajo po osnovnošolski vertikali. Spodbuden dejavnik izvajanja preventivnih programov se prepozna v tem, da se šole in starši zavedajo svoje odgovornosti. Odgovornost šole se predvsem nanaša na ozaveščanje OM in njihovih staršev o primernem in koristnem načinu uporabe DT (digitalna pismenost) kot tudi o pasteh (prekomerne) uporabe in njihovih posledicah. Močan podporni element preventivnih aktivnosti je tudi že vzpostavljen način osveščanja staršev s strani šole. Šole namreč (vsaj) enkrat letno organizirajo izobraževanja za starše, ki se pogosto nanašajo na preventivne vsebine. Tudi starši se

zavedajo lastne odgovornosti za naslavljanje problema uporabe PAS/DT med OM. Zavedajo se, da stališča staršev vplivajo na odnos OM na uporabo PAS/DT med OM. Starši svoja stališča na OM prenašajo neposredno s pogovori o PAS/DT kot tudi posredno z njihovim vedenjem oziroma učenjem z zgledom. Starši so bolj kot mehanizmom prepovedovanja uporabe PAS/DT poslužujejo ozaveščanja in seznanjanja OM z vplivi in posledicami uporabe PAS/DT. Zavedajo se, da OM ne morejo zavijati v vato, temveč jih želijo opolnomočiti, da se bodo znali zase pravilno odločiti oziroma da bodo do uporabe PAS/DT razvili odgovoren in kritičen odnos.

Spodbuden dejavnik pri izvajanju preventivnih aktivnosti v šolskem okolju je tudi odnos med učiteljem in učenci. Učitelji so tisti, ki veliko časa preživijo z OM in imajo posledično temu z OM tesnejše stike/zaupnejše odnose, ki jih lahko (še) krepijo skozi pogovore in različne oblike interakcij. Učitelj ima zato boljši vpogled kaj se z OM dogaja oziroma lažje zaznajo škodljivo/neustrezno navado/vedenje OM. Gre predvsem za odnos med razrednim učiteljem in učenci. Ti so pomemben element pri izvajanju preventivnih aktivnosti. Zato so šole povečale obseg razrednih ur, saj lahko razredni učitelji v sklopu svojih razrednikovih ur izvajajo preventivne kot tudi kurativne vsebine.

H kakovostni izvedbi preventivnih programov pozitivno deluje tudi dejstvo, da šole pri izboru/selekciji preventivnih vsebin sledijo različnim kriterijem. Slednje pomeni, da so do ponudnikov programov/aktivnosti kritične/selektivne in da skrbno premislijo katere in na kakšen način predstavljene vsebine bodo ponudile OM in/ali staršem. Šole se pri izboru preventivnih aktivnosti naslanjajo na sledeče kriterije: potrebe OM, kompetentnost izvajalca, relevantnost in starosti otrok prilagojena vsebina, atraktiven način izvedbe, reference ponudnika v smislu zadovoljstva ostalih šol z njihovo izvedbo preventivnega programa.

Vsesplošna ocena oziroma zaznana pa je ta, da je na področju preventivnih programov zaznati bistven napredek v primerjavi preteklih let.

2.3.2 Zaviralni dejavniki preventivnih programov

SWOT analiza zbranih podatkov identificira več dejavnikov, ki zavirajo izvajanje preventivnih aktivnosti na področju PAS/DT med OM.

V raziskavi je bilo izpostavljeno, da so za zdrav način življenja OM najbolj odgovorni njihovi starši. Starši so tisti, ki svoje otroke vzgajajo z lastnim vzgledom in s postavljanjem jasnih mej/pravil ter sankcij (ne)sprejemljivega vedenja. Starši so tisti, ki OM omogočijo dostop do DT in so posledično tudi odgovorni za nadzor uporabe DT med OM. V kontekstu uporabe DT med OM se kot zaviralni dejavnik preventivnih aktivnosti prepoznava preohlapien odnos staršev do zamejevanja DT med OM. Nakazuje

se preveč popustljiv odnos staršev do dostopa in uporabe DT. Še posebej če vzamemo v obzir pričevanja učiteljev/staršev, da tudi pri sebi opažajo preveč intenzivno uporabo DT za družbena omrežja, spletno nakupovanje, ipd. Gre za večkratno izpostavljen problem, da OM ne znajo ločevati med uporabo DT kot pripomočka za delo in s tem krepitev lastne digitalne pismenosti in uporabo DT za zabavo ali pobeg v virtualni svet. Težava ki se pri tem slabem razmejevanju kaže je ta, da se OM preveč zatekajo v zabavno uporabo DT in da uporabo DT predvsem razumejo kot obliko zabave. Ob tem se starši pogosto počutijo nemočne.

Prav tako se odgovornost staršev prepozna v odnosu do izkušanja/uporabe PAS med MO. V primerjavi z DT kjer se starše prepozna kot preveč popustljive pa se v primeru uporabe PAS izpostavlja dvom v zadostno mero osveščenosti staršev glede škodljivih posledic PAS. Izpostavlja se zaskrbljenost, da morda starši ne dobijo zadosti informacij o škodljivosti določenih substanc (npr. energijske pijače). Ta zaviralni dejavnik (odnos staršev) se težje korigira, saj se staršev zelo slabo udeležujejo izobraževanj s preventivnimi vsebinami, ki jih zanje organizirajo šole. Po drugi strani pa starši izpostavljajo neučinkovite oblike sodelovanja med njimi in šolo. Četudi se starši angažirajo in pokažejo pripravljenost za sodelovanje s šolo in se aktivno vključijo v različne aktivnosti, rezultatov ni. Šolski sistem v tem pogledu ostaja izjemno tog. Šole se pogosto uvajanja sprememb niti ne lotijo in se za to pogosto sklicujejo (ali izgovarjajo) na njihovo obvezno, da uresničijo cilje učnega načrta, ki pa je preobsežen.

Prav tako je alarmantna ugotovitev, da so starši izjemno slabo informirani o oblikah in načinih izvajanja preventivnih aktivnosti na področju preprečevanja uporabe PAS/DT, ki se izvajajo na šolah. Starši opozarjajo, da se v šolah predaja veliko teoretične znanja, za katerega se sami sprašujejo ali bo OM v življenju koristilo, medtem ko se iz učnih načrtov izpuščajo (ali so skoraj opuščena) praktična znanja. Prav tako starši izražajo nezadovoljstvo, da šolski sistem producira individualiste, v realnem življenju, v delovnih okoljih pa se predvsem spodbuja (in pričakuje) znanja in spretnosti učinkovitega dela v skupinah.

Zaviralni ali celo demotivacijski dejavnik med učitelji pri izvajanju preventivnih ali kurativnih aktivnosti v šolah je pomanjkanje zakonskih določil glede uporabe DT ali uživanja prepovedanih PAS v času pouka/prostorih šole. Zaradi pomanjkanja zakonske podlage šole nimajo izhodišč na katerih bi lahko oblikovale šolska pravila in protokole v primeru zasnove posledic prekomerne uporabe DT ali uživanja/preprodaje prepovedanih PAS v šolskih prostorih. Nekatere šole so oblikovale lastna pravila in protokole, vendar v primeru (hujših) kršitev so zaposleni na šolah prepuščeni lastni presoji kako postopati v teh primerih oziroma lastni interpretaciji zakonskih določil. Ob tem se učitelji soočajo z občutkom nemoči. Občutek nemoči izhaja tudi iz dejstva, da učitelj nima (pravnih) pooblastil za

vodenje uradnega postopka kršitve in se stopnjuje tudi v primerih, ko se obrnejo na uradne institucije (npr. CSD), vendar se te odzivajo prepočasi ali pa se sploh ne. Posledica nejasnih zakonskih določil se posredno odraža v načinih in oblikah sankcioniranja kršitev šolskih pravil. Na nekaterih šolah tako vodstvo šole izkazuje neodločno držo pri sankcioniranju kršitev šolskih pravil in šolskega reda. Slednje povzroča veliko škode, saj OM ugotavljajo, da za svoje kršitve ne bodo pretirano sankcionirani in z neustreznimi vedenji nadaljujejo. Pogosto so tudi sankcije OM zaradi uživanja/preprodaje PAS ali uporabe DT med poukom (ustvarjanje neprimernih vsebin) neskladne s stopnjo kršitve oziroma so premile, včasih tudi nesmiselne (preprodaja PAS se sankcionira z izdelavo seminarske naloge, alkoholiziranega otroka se pošlje domov, da se strezni,...). To pomanjkanje jasnih in poenotenih šolskih pravil in posledično temu neodločno držo šole zaznavajo tudi starši in pozivajo k spremembi.

Nespodbudno deluje tudi obstoj nepoenotenih šolskih pravil in protokolov glede uporabe DT in šolskih ukrepov uživanja/preprodajanja PAS. Nekateri šole so oblikovale lastna pravila in protokole, vendar se ti med šolami lahko zelo razlikujejo. Še posebej so te razlike predmet spotike v okoljih, kjer deluje več šol in vsaka ima svoja pravila in protokole.

Zaskrbljujoča je ugotovitev, da se tako učitelji kot tudi IVZ sprašujejo o smotrnosti preventivnih programov na področju PAS in DT. Preventivnih programov in aktivnosti je veliko, vendar željenih rezultatov med OM učitelji ne zaznavajo. Zdi se, da so OM dokaj osveščeni o negativnih vidikih uporabe PAS/DT, vendar vseeno posegajo po tem. Razlog neučinkovitosti preventivnih programov učitelji in starši prepoznavajo v izjemnem vplivu družbenih omrežji (in medijev) in vrstnikov na OM. OM na družbenih omrežjih in med vrstniki čutijo željo po pripadnosti in odobravanju/sprejetosti, zato morda počnejo tudi stvari za katere vedo, da za njih niso zdrave/koristne.

Preventivnim programom bi bilo po mnenju učiteljev, staršev in IVZ potrebno dodati tudi vsebine glede medosebnih (vrstniških) odnosov, homoseksualnosti, empatije, družbenega razslojevanja, krepitev pozitivne samopodobe, karijerne orientacije. Gre za teme, ki so po mnenju izvajalcev preventivnih programov ključne pri prevenciji zasvojenosti med OM.

Pri načrtovanju in izvedbi preventivnih programov je potrebno pozornost nameniti temu, da se s preventivnimi aktivnostmi ne dela reklame med OM na način, da se jih seznanja s stvarmi katerih še ne poznajo (kaj vse jim je na voljo) ali da bi se med njimi sprožala radovednost za poskušanje. Največ tovrstnih pomislekov se pojavlja pri predavanjih oseb, ki so se soočale z odvisnostjo od prepovedanih PAS.

Največ izzivov pri izvajanju preventivnih programov se pojavlja med najmlajšimi oziroma učenci prve triade osnovnošolskega izobraževanja. Pogosto zunanji izvajalci ne prilagodijo načina kot tudi ne vsebine mlajšim učencem. Kot negativni vidik organiziranosti preventivnih programov za mlajše učence

se prepoznava tudi časovna okrnjenost. Preventivni programi za mlajše učence zahtevajo večji obseg izvedbenih ur, saj v nasprotnem primeru mora učitelj nadaljevati (ali dodatno pojasnjevati) z razlago obravnavanih preventivnih vsebin.

Tako učitelji in starši kot tudi IVZ kot slabost načina organiziranosti preventivnih programov izpostavljajo nekontinuirano izvajanja programov/aktivnosti. Preventivne aktivnosti bi se morale, v kolikor se z njimi želi doseči dolgotrajnejši učinek, izvajati po celotni osnovnošolski vertikali – pomeni od prvega do devetega razreda.

Dva večja zaviralna dejavnika pri izvajanju preventivnih programov v šolah je pomanjkanje finančnih sredstev in pomanjkanje časa. Pomanjkanje finančnih sredstev omejuje šole pri izboru ponujenih preventivnih programov. Zato se šole le redko odločajo za plačljive preventivne programe in za izvajalce, ki ne delujejo v njihovem lokalnem okolju. Slednje pomeni, da se v šolah izvajajo preventivni programi različne kakovosti.

Alarmantna je ugotovitev, da je najpogostejši kriterij izbora preventivnega programa po principu »od ust do ust«. Šola se odloči za izvedbo preventivnega programa na podlagi pripovedovanja oziroma mnenja drugih šol, ki so se odločile za ta preventivni program, ki ga šola želi izvesti. Zanima jih mnenje kako razumljivo je bila podana vsebina, ali je bila vsebina prilagojena starosti učencev, cena programa, čas trajanja in struktura programa. Le redko šole izbor preventivnega programa naslonijo na značilnosti učinkovitih preventivnih programov kot so da: temeljijo na teoretičnem modelu, obsegajo vsaj 10 strukturiranih lekcij, ki se povezujejo/podpirajo kurikulum, so prilagojeni starosti OM, krepijo različne osebne in socialne veščine, spodbujajo kritično mišljenje, krepijo odpornost proti PAS in socialnim vplivom, izvajajo jih usposobljeni izvajalci in zajemajo evalvacijo.

Pomanjkanje časa je neposredno povezano s preobsežnimi šolskimi učnimi načrti in letnimi plani šol. Zaradi tega so na en razred načrtovane tri pedagoške ure preventivnim vsebinam, ki pa niti niso sistematično porazdeljene v šolskem letu in vsebine variirajo med šolami. K temu se dodaja tudi oviro vezano na nizko usposobljenost (nekompetentnost) učiteljev, da bi preventivne vsebine izvajali sami pri svojih učnih urah. Ob tem se poudarja, da nekateri učitelji niso primerni in tudi sami sebe ocenjujejo kot neprimerne/nekompetentne za izvajanje tovrstnih vsebin. Zaposleni na šoli se pogosto počutijo, da so pri načrtovanju in izvajanju preventivnih vsebin pri njihovih pedagoških urah prepuščeni sami sebi.

Opozoriti je potrebno tudi na preobremenjenost učiteljev. Učitelji se v šolah srečujejo s številnimi in različnimi obveznostmi in izvajanje preventivnih vsebin je samo še ena izmed mnogih obveznosti. In v kolikor učitelj ne prepozna smiselnosti teh vsebin ali se ne počuti kompetentnega, jih pri svojih učnih urah niti ne bo izvajal ali pa jih bo izvedel nekakovostno. Motivacijo za izvajanje preventivnih vsebin

znižuje tudi odnos sodelavcev do učiteljev, ki izkazujejo zavzetost za preventivne vsebine. Odklonilen odnos sodelavcev se kaže bodisi z nasprotovanjem sami izvedbi preventivnega programa bodisi nepripravljenosti za sodelovanje pri izvedbi.

2.3.3 Priložnosti in možnosti izvajanja preventivnih programov

SWOT analiza zbranih podatkov identificira več priložnosti za izboljšanje izvajanja preventivnih aktivnosti na področju PAS/DT med OM.

Ena izmed priložnosti za dvig ozaveščenosti v družbi je okrepitev izvajanja izobraževanj za starše/odrasle. Gre za poziv k vključevanju preventivnih vsebin glede PAS/DT že v šoli za starše. V šolah za starše pa se redko zaobjame »kritične/rizične« skupine staršev. Zato se bi njim z izobraževanji približali preko njihovih delodajalcev in/ali CKZ.

V šoli je prepoznana kot priložnost za še boljše izvajanje preventivnih vsebin in aktivnosti v okrepitvi sodelovanja med celotnim učiteljskim zborom. Stremeti je potrebno k temu, da učitelji med seboj intenzivno sodelujejo in komunicirajo (se opozarjajo) na odklonilna vedenja OM.

Učitelji se bodo pri izvajanju preventivnih kot tudi kurativnih aktivnosti počutili bolj opolnomočene in suverene v kolikor se bodo na nacionalni ravni sprejela (zakonska) priporočila/protokoli/smernice na kakšen način morajo učitelji postopati/ravnati v primerih uporabe DT (telefonov) med poukom ali med šolskimi odmori kot tudi v primeru uživanja/preprodaje PAS v šolskih prostorih. Priložnost je v oblikovanju jasnih protokolov, ki bodo poenotena med šolami. Pri oblikovanju protokolov si učitelji želijo, da se jasno določi kdaj/v katerih primerih so učitelji dolžni stopiti v stik s policijo in/ali CSD-jem. Slednje je še posebej relevantno pri srednješolcih, ko postanejo polnoletni.

Prav tako bi preventivne vsebine dobile še jasnejšo sliko, v kolikor bi pristojne institucije na nacionalnem nivoju poenotile merila/smernice varne uporabe DT (tudi v šolskem okolju). Trenutno se ta merila in smernice med institucijami razlikujejo in zato so starši in učitelji v dvomih katere smernice upoštevati. Država naj bi jasneje določila pravila uporabe DT v šolskem okolju in s tem tudi učiteljem zagotovila/omogočila jasnejše pristojnosti kaj sme in česa učitelj ne sme zahtevati od učencev oziroma na kakšen način sme ali ne sme učitelj sankcionirati neustrezno vedenje učenca. Trenutno so učitelji prepuščeni lastni interpretaciji zakonskih določil in med šolami obstajajo velike razlike glede šolskih pravil uporabe DT. V tem kontekstu se močno poziva k sprejetju družbenega pravila, da bi morale biti prinašanje mobilnih telefonov v osnovne šole zakonsko prepovedano (vsaj za prvo triado OŠ) in da bi morali dijaki svoje telefone za časa izvajanja pouka odložiti v posebno varovane prostore (npr. omarice).

Šole bi lažje izbirale med ponujenimi preventivnimi programi (tudi zunanjih ponudnikov) v kolikor bi se na nacionalnem nivoju uredilo financiranje na način, da bi vsaka šola prejela določeno višino finančnih sredstev, ki bi bile izključno namenjen izvedbi preventivnih programov.

Priložnost za izboljšanje se prepoznava tudi v tem, da se oblikujejo na nacionalni ravni jasni kriteriji selekcije/izbora preventivnih aktivnosti. S temi kriteriji se seznanijo zaposlene v šoli (ne samo ravnateljice in šolske svetovalne službe), kar jim bo omogočilo lažje prepoznavanje kakovostnih preventivnih programov.

Preventivne vsebine se bodo lahko intenzivneje izvajale v šolah, v kolikor se bodo spremenil šolski kurikulum (učni načrt) na način, da se bo iz njega izločilo učne vsebine, ki so nepotrebne in bi se v učni načrt implementirale vsebine, ki jih bodo OM potrebovali v prihodnosti. Sprememba kurikuluma bi tudi razbremenila učitelje in jim omogočila tudi čas za izvajanje preventivnih vsebin.

Najbolj sistematična izvedba preventivnih vsebin pa se prepoznava z uvedbo novega učnega predmeta v šolah, ki bi se izvajal v podobnem obsegu kot športna vzgoja. Predmet bi izvajal za to strokovno usposobljen učitelj in v tem kontekstu se poziva k zaposlovanju dodatnega učitelja.

Priložnost za še boljše izvajanje preventivnih aktivnosti v šoli se prepoznava v oblikovanju posebnega tima, ki bi se na šoli izključno posvečal preventivnim aktivnostim. S tem namenom bi bil tudi tim oblikovan. Pomembno pa je razumevanje, da gre za oblikovanje tima na podlagi dodatnega zaposlovanja in ne za dodatno delovno obremenitev učiteljev. Gre za podobno organizacijsko obliko tima kot so organizirani CKZ za odrasle. V šolah bi za izvajanje preventivnih programov potrebovali psihologa, kineziologa, dietetika in pediatra. Nenazadnje bi se v ta šolski tim vključila tudi (diplomirana) medicinska sestra (school nurse). Poziva se tudi k temu, da bi bila na vsaki šoli redno zaposlena strokovna oseba, ki bi nudila psihološko podporo/svetovanje izključno zaposlenim v šoli. Ti šolski timi bi lahko pokrivali (glede na število učencev) bodisi eno šolo ali več njih v lokalnem okolju.

Izvajalcem in učiteljem bi lahko zagotovili poenotena in strokovno zanesljiva gradiva, ki bi jih lahko uporabljali pri svojem delu. Trenutno izvajalcem (IVZ/učiteljem) vzame veliko časa za iskanje kakovostnega gradiva, ki ga lahko uporabijo pri delu z OM. Prav tako so učitelji skeptični ali je gradivo primerno za obravnavo preventivnih vsebin. Gradiva naj bi vključevala obravnavo atraktivnih vsebin in izvajalcem podajala predloge za izkušnjsko učenje in aktivno vključenost OM.

V kolikor se stremi h kakovostni in za OM zanimivi izvedbi preventivnih programov, potem je potrebno zagotoviti dodatna izobraževanja tako za učitelje kot tudi IVZ. Kot priložnost za izboljšanje izvajanja preventivnih programov se prepoznava v okrepljenem sodelovanju z zunanjimi institucijami (NIJZ, CSD, policija, glasbena šola, športni klubi in trenerji, vplivneži na družbenih omrežjih) in izvajalci

preventivnih programov. Za še bolj kakovostno izvedbo aktivnosti pa bi bilo potrebno zunanje izvajalce (tudi IVZ) pedagoško usposobiti.

Priložnost se prepoznava tudi v tem, da NIJZ pripravi in izvede izobraževanja za IVZ in jim sofinancira dodatna izobraževanja s področja preventive. S tem usposabljanjem bi si izvajalec zagotovil možnost kroženja oziroma obiskovanja različnih šol z izvedbo preventivnih delavnic. Prav tako se lahko preventivne vsebine razširijo z okrepitevijo sodelovanja šole s starši.

Širši družbi kot tudi šolam in IVZ naj bi NIJZ zagotavljal aktualne informacije o preventivnem ravnanju. Te informacije pa bi izhajale iz najnovejših strokovno-znanstvenih raziskav. Prav tako bi lahko NIJZ organiziral srečanja za IVZ in jim na ta način omogočal izmenjavo dobrih praks in izkušenj. Nenazadnje se od NIJZ pričakuje, da bo šolam in IVZ zagotavljal kakovostna gradiva za izvajanje preventivnih aktivnosti.

2.3.4 Ogrožajoči dejavniki preventivnih programov

SWOT analiza zbranih podatkov je identificira več nevarnih dejavnikov, ki (ne)posredno ogrožajo obstoječe izvajanje preventivnih aktivnosti na področju PAS/DT med OM.

Eden izmed obremenjujočih dejavnikov preventivnih dejavnosti usmerjenih v OM je neustrezen odnos države. Opozarja se, da je država (poleg vzgojno-izobraževalnih institucij, javno-zdravstvenih institucij, medijev, staršev) odgovorna in pristojna za naslavljanje problema uporabe PAS/DT med OM. Odgovornost in pristojnost države se posredno odraža na življenje OM, vendar je znatnega pomena. Vlogo države se kot ogrožajoči dejavnik pri preventivnih programih ocenjuje zato, ker v družbi ne prakticira/izvaja svoje odgovornosti in pristojnosti. Ključni akterji s področja preventivnih aktivnosti od države pričakujejo, da bi z ustreznimi zakoni bolj zaščitila OM. Odgovornost države naj bi bila v tem, da bi OM zaščitila na področju PAS/DT na način, da (pravno) zameji (trenutno preširoko) dostopnost PAS/DT in pri izvajalcih/ponudnikih PAS izvaja bolj poostren (inšpekcijski) nadzor. Trenutno se delovanje države na področju preventivnih aktivnosti za OM vidi manj v želji po zaščiti OM in bolj v njenem interesu po zaslužku oziroma polnjenju državne blagajne z naslovov pridobivanja davkov s prodajo PAS/DT.

V kontekstu kritičnega pogleda na vlogo države pri preventivnih aktivnostih za OM, se izpostavlja tudi njena slaba detekcija in pasivnost pri intervenciji težav s katerimi se soočajo šole. Težave šol so neposredno povezane s tem, da država ne oblikuje jasnih in poenotениh pravil glede (priporočljive dnevne) uporabe DT in načinov sankcioniranja OM pri uporabi/preprodaji PAS. Pomanjkanje nacionalnega konsenza glede pristojnosti šole glede uporabe PAS/DT med OM v šolskih prostorih, posredno zmanjšuje učiteljevo avtoriteto v družbi (med OM in starši) kot tudi izjemno negativno vpliva

na motivacijo učiteljev za izvajanje preventivnih/kurativnih aktivnosti. Nenazadnje se v družbi ustvarja neenakost med OM, saj trenutno neodzivnost države šole rešujejo na način, da samoiniciativno oblikujejo šolska pravila in protokole, ki se med šolami razlikujejo in za katere (kar se šole zavedajo) nimajo nobene pravne osnove.

Prav tako se kot zelo ogrožajoč dejavnik na področju preventive OM izpostavlja pomanjkanje pravne zaščite učitelja v primerih, ko starši (ali druge osebe) podajo tožbo zoper učitelja iz kakršnegakoli razloga. V teh pravnih postopkih se učitelj zagovarja kot fizična oseba in sindikat mu zgolj zagotavlja pravna mnenja, ne pa tudi pravnega varstva. Posledica pravne nezaščitenosti učiteljev se v praksi odraža v tem, da učitelji včasih »pogledajo stran«, ko pri OM zaznajo neustrezno (tudi mejno kaznivo) dejanje, saj ne želijo imeti (pravnih) sporov s starši ali pričati zoper OM/njihove starše na sodišču (nevarnosti groženj). K učiteljevi distancirani drži botruje tudi dejstvo, da učitelj nimam pravnih pooblastil za vodenje uradnega postopka kršitve (šolskih) pravil.

V kontekst nevarnih ali ogrožajočih dejavnikov na področju preventive mladih je pomembno izpostaviti tudi odnos in pogled družbe na delo učitelja. Učitelji opozarjajo, da delo učitelja v družbi postaja vse bolj razvrednoteno in posledično temu imajo učitelji tudi vse manj avtoritete. Po drugi strani pa se učitelji soočajo z vse večjimi (ne)uradnimi pristojnostmi in delovnimi nalogami. Te diametralne silnice družbene vloge učitelja se neposredno odražajo v pomanjkanju učiteljskega kadra. Pojavlja se trend, da se učitelji raje kot za zaposlitev v šoli, odločajo za zaposlitev v drugih organizacijah ali celo v gospodarskih panogah. Opozarja se, da so učitelji glede na zahtevnost in odgovornost njihovega dela, za svoje delo preizkorno plačani. Ta ogrožajoči dejavnik (negativna družbene percepcija učiteljevega dela) je ključen z vidika preventivnih dejavnikov, saj je učitelj v šolskem okolju identificiran kot eden ključnih deležnikov/akterjev, ki bodisi izvaja preventivne aktivnosti bodisi pri OM najboljše zaznava odklonilna prepričanja in/ali vedenja.

Za naslavljanje problema uporabe PAS/DT med OM bi morali biti (so)odgovorni tudi mediji. Mediji (družbena omrežja, televizijske reklame, inserti (risanih) filmov) subtilno določajo trende modernosti in OM želijo izkusiti te predstavljene vsebine/snovi. Zato se včasih zdi izvajalcem preventivnih dejavnosti, da se pri svojem delu bojujejo z »mlini na veter«. Učitelji opažajo, da jim OM prikimavajo, ko jim v šoli razlagajo na kakšen način krepiti zdrav življenjski slog in česa naj ne prakticirajo. Izvajalcem upada motivacija za preventivno delo in sprašujejo se o (lastni) učinkovitosti, saj opažajo, da so mediji in z njimi povezane prikrite ali direktne reklame izdelkov, močnejši oziroma ima večji vpliv na OM kot ga imajo izvajalci preventivnih dejavnosti in/ali starši.

Nenazadnje se kot nevaren dejavnik pojavlja kognitivni konflikt v smislu, da smo vstopili v obdobje izjemne digitalizacije družbe. Uporaba DT se vse intenzivneje pojavlja v različnih aktivnostih

posameznikovega življenja. Danes si težko zamišljamo izvajanje delovnih nalog brez podpre DT, tudi učitelje se vključuje v izobraževanja pridobivanja večje mere digitalne pismenosti. Po drugi strani pa se nenehno pojavljajo klici in opozorila o škodljivi uporabi DT med OM tako v Sloveniji kot v drugih državah po svetu. Zaradi tega kognitivnega konflikta se tako učitelji kot starši počutijo razpeti med dvema silnicama in težko najdejo ravnovesje med prikazom uporabe DT kot pripomočka in uporabe DT kot zabave z igranjem videoiger ali spremljanja družbenih omrežji.

Vključenost različnih akterjev v izvajanje preventivnih programov
 Izvajanje preventivnih programov že v predšolskem obdobju in šolah za starše
 Protokol NIJZ, ki določa sistematičnost vsebin in organizacijsko strukturo za IVZ
 Zadostnost preventivnih programov tako za PAS kot tudi za DT
 Vzpostavljeno sodelovanje med šolami, IVZ, NVO in drugimi zunanjimi akterji
 Preventivne aktivnosti so do določene mere prepletene po vertikali OŠ izobraževanja
 Šole in starši prepoznavajo svojo odgovornost na področju preventivnih aktivnosti
 Šole organizirajo izobraževanja za starše
 Obstajajo protokoli in šolska pravila glede uporabe PAS/DT (izhodišče za poenotenje)
 Šole upoštevajo strokovna priporočila pri oblikovanju njihovih protokolov/pravil
 Tesni odnosi med razrednimi učitelji in učenci
 Povečan obseg razrednikovih ur
 Obstoj kriterijev izbora preventivnih programov

SPodbudni DEJAVNIKI

ZAVIRALNI DEJAVNIKI

Odnos staršev in nizka udeležba izobraževanj
 Slaba informiranost staršev o aktivnostih na področju preprečevanja uporabe PAS/DT v šolah
 Pomanjkanje zakonskih določil, poenoteni šolski pravili in protokoli
 Nemoč in nemotiviranost učiteljev za izvajanje nadzora
 Neodzivnost zunanjih institucij pri kršitvah
 Razlike med šolskimi pravili in protokoli glede PAS/DT
 Dvom v smiselnost in učinkovitost preventivnih programov
 Močan vpliv medijev in vrstnikov (želja po vključenosti, sprejetosti)
 Izločenost vsebin iz preventivnih programov (homoseksualnost, samopodoba, praktična znanja)
 Dvorezen meč preventivnih programov (reklama – prevencija)
 Zunanji izvajalci ne prilagajajo izvedbe potrebam mlajših otrok
 Nekontinuirano izvajanje preventivnih programov po celotni vertikali OŠ izobraževanja
 Pomanjkanje časa in finančnih sredstev ter kriterijev izbora preventivnih programov
 Nekompetentnost učiteljev za izvajanje preventivnih aktivnosti
 Pomanjkanje smernic kriterijev izbora in pri načrtovanju preventivnih programov
 Preobremenjenost učiteljev in odklonilen odnos kolektiva do preventivnih aktivnosti

Okrepitev izobraževanj za starše
 Sodelovanje celotnega učiteljskega zbora pri obravnavi OM
 Oblikovanje jasnih in poenoteni pravil in protokolov za šole
 Poenotenje meril in smernic uporabe DT
 Prepoved (na državni ravni) prinašanja in uporabe telefona v OŠ (prva triada)
 Državno financiranje izvajanja preventivnih programov na šolah
 Oblikovanje in seznanitev ključnih akterjev (šole) s selekcijskimi kriteriji
 Prenova učnega načrta (kurikuluma)
 Oblikovaje šolskega tima za preventivne aktivnosti (po zgledu CKZ)
 Psihološka podpora učiteljem
 Poenotena in strokovna gradiva za izvajanje preventivnih aktivnosti
 Okrepitev sodelovanja z zunanjimi akterji in starši
 Še aktivnejša vloga NIJZ na področju preventive OM

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

Neodgovorna vloga države
 Pomanjkanje (nacionalnih) zakonskih določil glede uporabe PAS/DT
 Pravna nezaščitenost učitelja
 Razvrednotenje dela učitelja
 Delovna preobremenjenost učitelja
 Vpliv medijev
 Kognitivni konflikt v digitalizaciji družbe